
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA

¿Es coherente el desarrollo del programa integral de justicia transicional?

Augusto Castañeda Díaz¹

INTRODUCCIÓN

La expresión “justicia transicional” fue acuñada en la década de 1990 por varios académicos estadounidenses; se referían a diferentes formas que pueden adoptar los países para solucionar los problemas que se les presentaban cuando un Gobierno llegaba al poder después de que sus antecesores cometieran violaciones masivas a los derechos humanos. El interés académico inicial era describir la enorme variedad de métodos que los diferentes países decidían emprender para afrontar esos abusos². La expresión despertó gran interés por la multiplicidad de formas cómo los antiguos países del bloque soviético lidiarían con el legado del totalitarismo, en cuanto el requerimiento de esos países era modificar el sistema político, hacer una transición de un sistema comunista a una democracia representativa.

América latina ha tenido un pasado marcado por regímenes totalitarios, propensos a las dictaduras, y en esas condiciones el contenido de la expresión “justicia transicional” estaría marcado por otros requerimientos específicos, vg. el tránsito de la dictadura a la democracia representativa como sistema político con mejores garantías ciudadanas.

Hoy la expresión “justicia transicional” ha evolucionado y no es nada pacífica, se habla de Programa Integral de Justicia Transicional que se integra fundamentalmente por cuatro componentes: *i)* juicios penales, *ii)* comisiones por la verdad, *iii)* programas de reparación y, *iv)* reformas institucionales³; La clave del éxito de un Programa integral está en articular correctamente esos cuatro componentes; la clave del fracaso es la desarticulación⁴; sin embargo, no debe perderse de vista que el Programa de justicia transicional colombiano es

¹Artículo realizado en el marco del Curso Postdoctoral en Derecho – Promoción Sesquicentenario 2017- de la Universidad Nacional de Colombia., bajo la dirección del profesor **Ph.D.**, Bernd Marquardt, dentro del Grupo de investigación Escuela de Derecho Penal Nullum Crimen Sine Lege UN, Reconocido y Clasificado COLCIENCIAS 2017.

Abogado de la Universidad Libre de Colombia; Especialista en derecho penal de la Universidad Santo Tomás; Especialista en derecho Administrativo de la Universidad Libre; Magíster en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia, con un curso de especialización en derecho penal de la Universidad de Salamanca –España-; Doctorado en derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá (2016); Posdoctor en Derecho en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. agcasta@hotmail.com

²KRITZ; Neil J.: TRANSITIONAL JUSTICE; How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, Volume I: General Considerations; Edited by USIP Press Books; September 1995

³STEWART, James. Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional; conferencia titulada “La Justicia Transicional en Colombia y el papel de la Corte Penal Internacional”, Universidad del Rosario, Bogotá, 13 de mayo de 2015.

⁴Con ocasión del programa de Justicia y Paz (ley 975 de 2005) Colombia ha hecho esfuerzos importantes, progresivos, pero desarticulados. Por ejemplo: la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) es una dependencia del Gobierno central; el Fondo para la Reparación de las Víctimas reconoce tal calidad sin un referente unificado del concepto mismo de “víctima”, que no es el que se maneja en los juicios penales (no se trata de distribuir compensaciones / apoyos, porque la indemnización implica un acto dignificante); la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tiene por propósitos alistar tierras (purificar titulaciones), administrar bienes muebles e inmuebles, cultivos, reparar, restituir tierras despojadas, pero el funcionamiento del componente de Reparación, restitución, no está articulado con el componente de los juicios penales, en suma, no existe un hilo unificador entre los componentes, ejes temáticos, de Juicios penales y Programas de reparación (esto es fundamental), y por ello todo está deshilvanado. Los componentes de comisiones de la verdad y reformas institucionales no necesariamente exigen la estrecha coherencia en el desarrollo.

un experimento para el mundo, y que aún no sabemos los resultados de ese trabajo dispendioso.

Sobre el concepto de justicia de transición, hizo especial referencia el Secretario General de las Naciones Unidas en el informe anual de 2004, como “*toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación*”⁵.

La Justicia Transicional no se identifica en todas las sociedades por adoptar un mismo procedimiento; son programas integrales pero “típicos”; cada Estado, de acuerdo a su necesidad de transición, adopta la respuesta adecuada a la situación que pretende superar. En todo caso, un Programa de justicia se funda en el convencimiento del deber de respeto a los derechos humanos universales y en la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones al DIH (delitos internacionales).

Guía del trabajo

Con ocasión de la oferta académica que hiciera la Universidad Nacional de Colombia de instaurar el “CURSO POSDOCTORAL EN DERECHO - PROMOCIÓN SESQUICENTENARIO 2017”, presenté mi aspiración a participar con un proyecto de investigación titulado “La situación actual de la justicia transicional en Colombia - ¿Es coherente el desarrollo del programa integral de justicia transicional?, con el que se pretende mostrar los avances y dificultades que ha tenido la justicia transicional a nivel local, y en lo posible, establecer comparativos en relación con los intentos que se han hecho en otros países. Para ese cometido se establecen tres ejes temáticos fundamentales: *i)* La crisis del delito político, *ii)* Las jurisdicciones especiales “de transición” y *iii)* Un consenso universal sobre el castigo; la pena de prisión, la necesidad y gradualidad del castigo. Cada título, articulado, reflejará el contexto real del Programa de justicia transicional de Colombia en relación con la situación global. Con ese referente, se planteó la **hipótesis** de investigación en las siguientes cuestiones:

Los programas de judicialización (transicionales) pueden ser objeto de instrumentalización; Los procesos de judicialización pueden convertirse en mecanismo de impunidad *absoluta o relativa* de responsables de crímenes internacionales, en desmedro de la judicialización real, y en una postración de los Estados frente al fenómeno de crimen organizado; El discurso académico de la justicia de transición puede ser objeto de instrumentalización.

Cada uno de los títulos del documento reflejará el desarrollo del objetivo propuesto de manera progresiva, así:

TÍTULO I. La crisis del “delito político”

Este primer tema se ocupa de conocer el discurso que soporta, tanto filosófica como prácticamente el concepto del delito político; la idea aquí es demostrar que las consideraciones de orden político en el contexto de regímenes democráticos de derecho (como el colombiano), que ubican a ciertos grupos de crimen organizado en una condición prevalente frente a otras formas de crimen organizado, evidencian la crisis del concepto “delito político” y del contenido del discurso, pues, sólo a determinados grupos se les reconoce la condición del delito político y la consecuente capacidad de diálogo y de negociación política, y es esa la razón por la que se generan instrumentos legislativos especiales para su judicialización (programas de justicia transicional).

TÍTULO II. Las jurisdicciones especiales “de transición”

Aquí se revisarán algunos Programas de Justicia (*de transición*) a nivel histórico y los resultados producidos por distintos tribunales especiales (de transición – ad hoc). A partir de

⁵NACIONES UNIDAS; "Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre El Estado de Derecho y la Justicia de Transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos" (3 de agosto de 2004 - S/2004/616, párrafo 8).

este análisis comparativo, se hará una aproximación a la hipótesis de la propuesta centrada en develar la situación actual de la justicia transicional en Colombia:

TÍTULO III. Un consenso universal sobre el castigo; la pena de prisión.

En esta parte de la investigación se aspira a brindar una respuesta clara al interrogante *¿Es necesaria la pena de prisión como castigo?*, *¿Qué tan benéfico es el descuento de pena aplicable en programas de justicia en sus dos componentes: Crímenes internacionales / Delincuencia común?*.

TÍTULO I. La crisis del “delito político”

Lo primero que hay que decir aquí, es que es necesario comprender muy bien el concepto del delito político, pues no basta con expresarlo, como si se tratase de una “cosa sabida”; se notará que el concepto tiene escollos que es necesario comprender muy bien. No se puede dar a una conducta delictiva el calificativo de “delito político”, sin mayores disquisiciones, porque a partir de ese postulado se generan consecuencias de orden jurídico de la mayor importancia cuando el debate trasciende a la suerte de un Estado.

El contenido del concepto de delito político comprende, al menos, dos interpretaciones: una filosófica (de orden teórico – constitucional), y otra práctica, restrictiva, que es la que debe aplicarse cuando se trata de individualizar la aplicación del concepto a casos específicos (esta es la visión del derecho penal).

1. ¿Qué es el delito político?; una visión filosófica

El fundamento teórico del delito político sugiere un sujeto activo colectivo (varias personas unidas por el propósito común de cometer delitos), que expresa una “*inconformidad política*” contra un régimen de gobierno oprobioso, humillante, vejatorio, infamante; *ergo*, aquí se otea un contexto dialógico (gobierno denigrante vs. grupo de crimen organizado), sin ese contexto relacional, jamás podrá hablarse de delito político.

Ese sujeto activo colectivo expresa un objetivo común: la transformación de esa sociedad (*humillada*), en una sociedad “*libre, autónoma, soberana, justa, democrática, etc.*” ¡cambiar el régimen para mejorarlo, para humanizarlo!, y a los miembros de ese grupo organizado se les reconoce como *insurgencia, insurgentes, insurrectos, revolucionarios, rebeldes*, en fin, un modelo de crimen organizado semejante al modelo guerrillero (en la terminología latinoamericana)⁶.

En esa lucha por transformar el régimen gubernamental (despótico, arbitrario, abusivo, injusto), el sujeto activo colectivo, grupo de crimen organizado –en adelante GCO- incurre a veces en delitos contra ese régimen al que encara, contra esa sociedad dominante que usurpa el poder, que usurpa el gobierno, y por ello *i)* se justifica tumbar el régimen despota, y *contrario sensu, ii)* cuando el Estado opresor captura al insurrecto, es comprensible y se justifica para él (ellos) un tratamiento jurídico diferenciado, teniendo en cuenta que sus acciones al margen de la ley procuran el bien común. Ésta es la filosofía que entraña el concepto de “*delito político*”.

En todo caso, el concepto tiene una “fuerza simbólica” que implica reconocimiento moral y político a los miembros de un GCO; el Estado reconoce altruismo en los miembros del grupo, a pesar de haber cometido crímenes graves en el contexto del “conflicto”; así entonces, “el enemigo mantiene una dignidad moral que justifica que el gobierno pueda adelantar negociación política con tales grupos”; sin embargo, vale decir que no existe un consenso universal sobre la definición o el contenido del delito político⁷, como sí existe consenso sobre el contenido y alcance del concepto de crimen internacional (el E.R., simboliza ese

⁶CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto. La represión penal del crimen organizado – Estrategias metodológicas para judicializar graves violaciones a los Derechos Humanos”; Ed. Nueva Jurídica, Bogotá, 2017 (pág. 82 y stes.).

⁷Sobre la complejidad del concepto del delito político, véase especialmente: COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia C – 577 de 2014.

consenso). Las dificultades dogmáticas – constitucionales arrancan a partir de la definición misma del delito político.

“El delito político es aquél que, inspirado en un ideal de justicia, lleva a sus autores y copartícipes a actitudes proscritas del orden constitucional y legal, como medio para realizar el fin que se persigue. Si bien es cierto el fin no justifica los medios, no puede darse el mismo trato a quienes actúan movidos por el bien común, así escojan unos mecanismos errados o desproporcionados, y a quienes promueven el desorden con fines intrínsecamente perversos y egoístas. Debe, pues, hacerse una distinción legal con fundamento en el acto de justicia, que otorga a cada cual lo que merece, según su acto y su intención”⁸.

Con todo, a la hora de poner en uso esta filosofía (aplicar la doctrina a casos concretos), entran en juego consideraciones de mayor rigurosidad:

2. Noción de delito político desde la doctrina penal

En materia penal, ámbito en el que cobra la mayor relevancia el concepto de delito político, muestra al menos tres teorías que lo explican de forma un poco más precisa: la objetiva, la subjetiva y la ecléctica⁹.

Teoría Objetiva, fundada a partir del interés jurídico que protege la ley: El delito político supone la lesión o puesta en peligro de la organización política, constitucional o legal del Estado, es decir, pondera *exclusivamente* el bien jurídico penal contra el cual se dirigen las conductas, como puede ocurrir en nuestro medio con los delitos que afectan el bien jurídico denominado “De los delitos contra el régimen constitucional y legal” (rebelión, sedición, asonada, conspiración, conc. Título XVIII, C. Penal, artículos 467 y siguientes).

Teoría subjetiva, fundada a partir del interés que mueve a la persona: Lo que identifica al delito es el móvil político que determina su realización; el procesado debe tener una pretensión contra el Estado, orientada a subvertir la organización política, constitucional o legal en procura de conseguir el beneficio común (móviles políticos para derrocar, modificar y corregir un régimen de oprobio; mejorarlo políticamente). Los motivos del sujeto son “sociales, su proceder es altruista”. Aquí no es relevante el bien jurídico lesionado o puesto en peligro (el título del código penal), por esta teoría, podrían tener tal connotación política otros delitos (comunes) por ejemplo el homicidio, el hurto, el incendio, el daño, etc.

Teoría ecléctica (una combinación de las anteriores): Procura una fórmula común, las refunde pero da preponderancia, o bien al criterio objetivo, o bien al subjetivo, y por ello se presentan aquí dos variantes: la extensiva y la estricta o restringida (sin una delimitación que marque diferencias notorias en esas variantes).

Teoría ecléctica extensiva: Los delitos políticos son las conductas que atentan contra la organización política o constitucional del Estado (delitos políticos puros), pero también son aquellas conductas que tienen una finalidad política (delitos políticos relativos o concurrentes).

Teoría ecléctica estricta o restrictiva: Los delitos políticos son aquellos actos que comportan un atentado a la organización política, constitucional o legal del Estado, siempre que se encuentren motivados por razones políticas (delitos políticos puros).

Lo importante de hacer notar es que las teorías eclécticas, **no** consideran delito político a las conductas que atentan contra el Bien Jurídico (existencia y seguridad del Estado) en sus ámbitos organizacionales, constitucionales o legales, *cuando sean producto de pretensiones no políticas*. Es decir: Cuando se detecta que el ánimo del autor no es altruista, que el objetivo de las acciones es egoísta (como el lucro, el exclusivo beneficio personal o de un

⁸Corte Constitucional, Sentencia C- 009 de 1995; C- 695 del 2002; C-171/93, C-127/93; Sentencia C-069/94; C – 577 de 2014

⁹CEREZO MIR, José. Obras Completas. Derecho Penal. Parte general. Ara editores. 2006. Pg. 345 stes.

grupo de crimen organizado), en estos casos **no** se pueden considerar las actividades como delito político.

Cuando el análisis de la situación concreta del procesado reporta que no existe ánimo altruista en el comportamiento, los delitos en los que incurre tienen connotación de “comunes”, es decir, realizados con finalidades diversas a una política de la organización a la que pertenece. Ésta es la filosofía que orienta el concepto, tanto en la doctrina, como en la jurisprudencia de regímenes democráticos (como el colombiano):

El bien jurídico protegido en los delitos políticos es el régimen constitucional y legal porque el rebelde o el sedicioso se levantan contra las instituciones para derrocarlas o perturbar su funcionamiento. En el concierto para delinquir (delito común) se atenta contra el bien jurídico de la seguridad pública, el cual resulta lesionado cuando se altera la tranquilidad de la comunidad y se genera desconfianza colectiva para el ejercicio de las actividades ordinarias.

La acción típica del rebelde o sedicioso (delito político) se encauza a un supuesto fin colectivo de bienestar pues busca derrocar al gobierno legítimo para instaurar uno que cree justo e igualitario o perturbar la operatividad jurídica del régimen vigente; en el concierto (delito común) se busca la satisfacción de necesidades egoístas, individuales de los asociados pues el responsable de tal injusto se coliga con el propósito de cometer delitos en forma indiscriminada...

El dolo que se presenta en el delito político se dirige a socavar la institucionalidad proponiendo un nuevo orden o perturbando el existente y promoviendo otro en el que se mejore la dirección de los intereses públicos¹⁰.

La punibilidad que apareja el (delito común) no permite tratos permisivos a los condenados y mucho menos el otorgamiento de gracias o perdones, fenómenos de alta política criminal cuya concesión se acepta para el caso de los delincuentes políticos como una forma de solución o apaciguamiento del conflicto¹¹.

En el derecho internacional se observa de manera frecuente que los responsables de delitos políticos pueden ser acogidos a título de asilados, condición que impide otorgar en su contra la extradición. En cambio, los (delincuentes comunes) nunca se pueden beneficiar del asilo político y los Estados los extraditan como parte de la lucha global contra el crimen organizado.

Por sus fines, la calificación de una conducta como delito político descarta que la misma pueda ser señalada como crimen contra la humanidad¹², genocidio¹³, crimen de guerra¹⁴, violaciones graves de derechos humanos¹⁵,

¹⁰CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; Sala de Casación Penal. Proceso No 25931, sentencia del 5 de diciembre de 2007; ib. Auto de 26 de noviembre de 2003, rad. núm. 21639.

¹¹CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, autos de segunda instancia, 25 de noviembre de 2004, radicación 9878 y de 7 de abril de 1995, radicación 10297, entre otros.

¹² Cfr. Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 7°. Son crímenes perpetrados como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido a cualquier población civil (homicidio, exterminio, esclavitud, privaciones ilegales de la libertad, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo y esterilización forzada, desaparición de personas).

¹³Cfr. Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 6°.

¹⁴Cfr. Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 8°. Violaciones severas de las Convenciones de Ginebra de 12 de agosto de 1949.

¹⁵Caracterizadas por no constituir un ataque generalizado y sistemático, y por ello su diferenciación respecto de los crímenes contra la humanidad.

reproches que perfectamente pueden haber constituido el motivo que dio origen al concierto para delinquir.

El éxito del delincuente político permite erigir un nuevo Estado en el que su comportamiento es exaltado a la categoría de heroico; el cumplimiento de las metas delincuenciales por los concertados (delito común) no cambia las instituciones pero denota grave impunidad que obliga al Estado a redoblar esfuerzos que impidan a la sociedad aceptar que “el crimen paga”.

El delito político se presenta en sociedades que tienen altos grados de conflictividad social y tiende a desaparecer en comunidades que logran elevados niveles de consenso; el concierto para delinquir es un fenómeno delincencial que depende fundamentalmente de los fines egoístas que persiguen sus miembros y no se conoce sociedad que esté exenta del mismo^{16,17}.

3. Los delitos conexos (unidos) al delito político

Delitos conexos (a otro delito) son aquellos que se encuentran estrechamente entrelazados con el delito que atenta contra la organización política, constitucional o legal del Estado (bien jurídico denominado - De los delitos contra el régimen constitucional y legal), como ocurre cuando un punible se comete como medio para alcanzar un fin socialmente altruista (derrocar, modificar el régimen infamante).

Cuando no existe esa unión entre el delito común y la finalidad socialmente altruista inherente al delito político, simple y llanamente hay lugar a un concurso material efectivo de delitos, y en esos casos, lo pertinente es aplicar las reglas punitivas del concurso, que se establecen en el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, y cuando son jueces diferentes los que conocen en uno y otro casos (delito común – delito político) lo pertinente es romper la unidad la unidad procesal, para que uno y otro juez administren justicia de conformidad con la distribución de las competencias.

Cuando realmente existe la conexidad entre el delito común y el político, es pertinente aplicar a dichos actos delictuales el tratamiento especial (diferencial) dispuesto para los delitos y delincuentes políticos, en la medida que los crímenes comunes se ejecutaron dentro de las “especiales condiciones”, contextuales, que explican la insurgencia: el conflicto, las operaciones y confrontaciones armadas, las hostilidades, los combates, etc.

No se puede asumir de forma acrítica (*ex ante*) que ciertos comportamientos, como por ejemplo el narcotráfico, los homicidios, los secuestros, la violación, el desplazamiento, etc., tengan la condición de hechos “*conexos con*” el delito político¹⁸. Cuando ello sucede, lo que se advierte es un 50% de ignorancia y otro 50% de irresponsabilidad o de perverso interés en manipular el discurso (el juez de derecho no le da carácter de delito político a una coyunda vituperable). Dicho de otra forma: no es dable aducir, con carácter vinculante, que determinadas conductas “son conexas con otras”, por cuanto el papel del legislador es fijar, “en abstracto”, las condiciones en las que puede darse la conexidad, por ejemplo “*cuando unos delitos se han realizado con el fin de facilitar la ejecución de otros, o con ocasión de otros, o como consecuencia de otros, etc.*”. (conc. C. de P.P., art. 51; Ley 600 de 2000, art. 90)

¹⁶Desde los Estados Unidos de Norteamérica, una de las sociedades más desarrolladas y con una estructura democrática avanzada, no se conoce de la existencia de grupos rebeldes pero sí es frecuente la comisión de delitos por bandas estructuradas con diversos fines antisociales, como por ejemplo de carácter racial. Igual situación se presenta en la inmensa mayoría de los Estados que integran la Unión Europea.

¹⁷CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, auto del 11 de julio de 2007, rad. núm. 26945.

¹⁸CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal, auto del 11 de julio de 2007, rad. núm. 26945

La Corte Constitucional ha señalado que:

“No puede sostenerse que exista en la Constitución una autorización ilimitada al legislador para dar un tratamiento privilegiado a los llamados delincuentes políticos. Por el contrario: el trato favorable a quienes incurrir en delitos políticos está señalado taxativamente en la propia Constitución. Por lo mismo, el legislador quebranta ésta cuando pretende legislar por fuera de estos límites, ir más allá de ellos. Cabe anotar que ni la Constitución ni la ley definen o enumeran los delitos políticos. Suelen considerarse delitos políticos en sí, en nuestra legislación, los de rebelión y sedición. En conexión con éstos pueden cometerse otros, que aisladamente serían delitos comunes, pero que por su relación adquieren la condición de delitos conexos, y reciben, o pueden recibir, el trato favorable reservado a los delitos políticos. En conclusión: el trato favorable a los delitos políticos, en la Constitución, es excepcional y está limitado por las propias normas de ésta que se refieren a ellos. Normas que son por su naturaleza excepcional, de interpretación restrictiva”¹⁹.

En similar sentido:

“Si se tiene en cuenta que al legislador le asiste una amplia capacidad de configuración normativa siempre que se ejerza dentro de los límites constitucionales, es claro que de esa capacidad hace parte la posibilidad de extender tales beneficios (indultos y amnistías) a los delitos conexos con los delitos políticos. No obstante, se trata de una facultad que, como cualquier otra, también está sometida a límites superiores, fundamentalmente los criterios de razonabilidad e igualdad. De acuerdo con estos criterios, el legislador no puede extender arbitrariamente esos beneficios a conductas ajenas a su naturaleza, ni tampoco realizar inclusiones o exclusiones que comporten un tratamiento diferenciado injustificado”²⁰.

En suma, la conexidad con el delito político no es un asunto *a priori*, pues requiere demostración, requiere fundamentación argumentativa, y por ello es un asunto propio del debate en los estrados judiciales, reservado la decisión de los jueces de la República, quienes juzgan en derecho si un delito (en principio común), se realizó, o no, *en conexidad con* el delito político (conc. Ley 906 de 2004, arts. 51 y 52; ley 600 de 2000 art. 90; ley 1820 del 30 de dic. de 2016, art. 2, 8, 15).

Cuando es una autoridad diferente al juez del caso (vg. el legislador o el gobierno) quien “declara” el carácter de delito político, y por consiguiente la conexidad de un delito (vg. homicidio) con el delito político, pues, no lo hace con carácter vinculante, simplemente con carácter ilustrativo, enunciativo, como una mera posibilidad que pueda darse, en cuanto que será el juez quien declarará “con carácter vinculante” si existe la demostración del complemento entre el delito político y el común²¹.

La conexidad declarada y jurídicamente aceptable, es la que hace el juez cuando “dice el derecho” después de haber encontrado probado que aquellos crímenes se cometieron con ocasión y desarrollo del conflicto armado; en ese momento podrá resolver el problema jurídico probatorio; es esa declaración de conexidad que se somete a un contraste probatorio, frente al ordenamiento jurídico y de cara al Juez, ya sea en el derecho interno, ora frente al

¹⁹CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-456 de 1997; ib. C – 577 de 2014.

²⁰CORTE CONSTITUCIONAL; Sentencia C-695 de 2002.

²¹El art. 16 de la ley 1820 de 2016 trae un listado de comportamientos que, en principio, pueden ser conexos con el delito político; tal listado incluye, por ejemplo, el concierto para delinquir. Sin embargo, es perceptible que los miembros de un GCO eventualmente pueden incurrir en delitos políticos, pero también en delitos comunes que nada tienen que ver con fines altruistas (vg. Secuestros, extorsiones, violaciones, etc.), conductas que desarrollan de forma sistemática. En suma, habrá que predicar un concurso real entre el delito político y el delito común (vg. rebelión / concierto), y en estos casos, sólo determinado género de conductas “los delitos políticos”, son susceptibles de resolverse bajo reglas diferenciales, mientras que, los crímenes que no son “políticos” tampoco serán de competencia del juez excepcional o de transición.

derecho internacional, la que resulta jurídicamente vinculante, con amparo y con seguridad jurídicos. Ni al fiscal, ni al juez, ni a las víctimas, ni a la sociedad, se les puede “cantar” la conexidad *ex ante*; tampoco se les puede imponer criterios de coautoría como la determinación de la responsabilidad de líderes, referida como “*responsabilidad en el mando*”²², por una sola razón: su papel el verificar la certeza de una tal afirmación y a partir de esos supuestos de hecho demostrados, administrar justicia criminal (no son castrados intelectuales).

4. Los beneficios que reporta el “delito político”. ¿Por qué es mejor ser catalogado como “delincuente político”?

En la Carta Política (Colombia) se establecen especiales prerrogativas en el tratamiento de los delitos políticos, así:

“Artículo 35.- Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión”²³.

“Artículo 150.- Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

“17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar”.

“Artículo 179.- No podrán ser congresistas:

“1º.- Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.

“Artículo 201.- Corresponde al Gobierno, en relación con la Rama Judicial.

“2.- Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares”.

“Artículo 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:

“3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.

“Artículo 299.- En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno.

“Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener más de veintiún años de edad, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección”.

²²Constitución Política, Acto Legislativo núm. 1 de 4 de abril de 2017; Artículo transitorio 24; conc. CORTE PENAL INTERNACIONAL; ESCRITO DE AMICUS CURIAE DE LA FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, *Ante la Corte Constitucional de la República de Colombia*; Fatou Bensouda; Fiscal de la Corte Penal Internacional; La Haya, Países Bajos, 18 de octubre de 2017; Referencia: RPZ-0000001 y RPZ-003.

²³Al amparo de esta norma fundamental, no se puede ofrecer la extradición, ni la expulsión de ciudadanos extranjeros que se vinculan a GCO reconocidos como “insurgentes” en el marco de los conflictos armados internos.

“Artículo Transitorio 30. Autorízase al Gobierno Nacional para conceder indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación del presente Acto Constituyente, a miembros de grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida civil en los términos de la política de reconciliación. Para tal efecto el Gobierno Nacional expedirá las reglamentaciones correspondientes. Este beneficio no podrá extenderse a delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima” (subrayas fuera de texto).

Al revisar este régimen jurídico / constitucional, es natural advertir el trato diferencial (benéfico) para quienes pertenecen a GCO a los que se reconoce la condición de insurrectos: *i*) no es posible extraditar a los extranjeros miembros del grupo, *ii*) pueden acceder a amnistías e indultos (por los delitos políticos y conexos a éstos, claro está), *iii*) tampoco indemnizarán a sus víctimas por los delitos cometidos con ocasión de la insurrección, *iv*) saldada la cuenta judicial, podrán acceder a cargos en el legislativo (ser congresistas), podrán acceder a cargos públicos, podrán acceder a cualquier cargo dentro de la Rama Judicial, podrán acceder a corporaciones públicas del orden departamental y municipal²⁴; en suma, una conclusión lógica es que en la “ética de la delincuencia” resulta más rentable ser catalogado como delincuente político, que como delincuente común, y por esta razón, los ciudadanos al margen de la ley aspiran a que se les reconozca la calidad de delincuentes políticos (insurgentes, insurrectos).

La única restricción es la que establece el inciso final del Artículo transitorio 3 de la Constitución Política que limita al gobierno para indultar y amnistiar a quienes incurran en determinados crímenes: “*delitos atroces, homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima*”, en fin, de conformidad con las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, no pueden ser indultados o amnistiados quienes incurran en los llamados delitos de lesa humanidad²⁵.

5. ¿Qué es un delito internacional?, ¿acaso puede ser conexo al delito político?

Los crímenes internacionales son comportamientos que, por su mayúscula gravedad, comprometen la paz y la seguridad del mundo, así como la estabilidad ética y política del orden internacional; por ello, para este tipo de comportamientos no es ético obviar el reproche judicial, ni al nivel interno de los Estados, ni al nivel internacional (la CPI interviene en clave de complementariedad - art. 17 del ER.). Cuando se comenten crímenes internacionales se vulnera a la humanidad entera, la víctima es la humanidad en su conjunto y no sólo la persona individualmente considerada; son conductas imprescriptibles sobre las que no cabe exoneración total a los responsables²⁶.

Por ello, ante los delitos internacionales, los Estados tienen la obligación de judicializar (judicialización, no perdón); tienen la obligación ética de hacer cesar los efectos del delito, la ofensa, mediante la elección de los medios apropiados; hacer uso de la fuerza de forma ajustada a los principios del DIDH también es un imperativo ético de los Estados²⁷. Son

²⁴CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-194/05; Sentencia C-456/97.

²⁵MARQUARDT, Bernd. IUS CONTRA BELLUM. La Promoción del Potencial Humano a la Paz mediante el Derecho Público Interno e Internacional: Recorrido el último Milenio; Bogotá, Edit. Ibáñez; 2017; en el mismo sentido: CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto. La represión penal del crimen organizado... (pág. 167 y stes).

²⁶ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU, “Conjunto de principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos, mediante la lucha contra la impunidad, 1998. Ib. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C – 370 de 2006; Ib. LÓPEZ DÍAZ, Claudia, GONZÁLEZ Diego y ERRANDONEA, Jorge. Justicia Transicional en Colombia. En: FORER, Andreas y LÓPEZ DÍAZ, Claudia, Eds. Colombia. Un nuevo modelo de Justicia Transicional, Bogotá: ProFis-GIZ, 2012. Págs. 35 - 41.

²⁷“todo uso de la fuerza por parte del Estado (debe ser) llevado a cabo de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos...” Ib. ACNUDH, Informe del 16 de marzo de 2017 (recomendación núm. 106 – lit. h). Ib. ACNUDH, Informe del 2 de marzo de 2018; Disponible en World Wide Web: <http://www.hchr.org.co/> ver: Recomendaciones 100 – C – (s).

delitos / crímenes internacionales el genocidio, los de lesa humanidad, los de guerra y el de agresión:

5.1. Crímenes de lesa humanidad: Conductas contra la humanidad y el derecho internacional humanitario, ocurridas en situaciones (eventualmente sistemáticas), pero en todo caso *distintas* a un conflicto armado, es decir, *sin ocasión* de un conflicto armado interno, ora internacional.

Desde ésta óptica, resulta *evidente* que los crímenes de lesa humanidad no podrían ser de competencia de los jueces de transición, simplemente porque la ejecución de este tipo de comportamientos no se presenta dentro de las “especiales condiciones”, contextuales que explican la insurgencia (que entraña fines altruistas), y tampoco se advierte que deba un tribunal de transición aplicar un régimen equivalente para hechos que no se relacionan necesariamente con las hostilidades del conflicto con los insurgentes²⁸: el conflicto, las operaciones y confrontaciones armadas, las hostilidades, los combates, etc.

5.2. Crímenes de guerra: Comportamientos contrarios al derecho internacional humanitario, acaecidos *en el marco o con ocasión de* un conflicto armado internacional o interno, o, que los Estados tienen la obligación explícita de reprimir penalmente²⁹.

Desde ésta óptica, resulta *evidente* que los crímenes de guerra sí serán de competencia de los jueces de transición, simplemente porque la ejecución de este tipo de comportamientos se da, dentro de las “especiales condiciones - contexto” que pretende superar esa justicia especial, es decir, acciones que se explican en el contexto de las acciones de la insurgencia: el conflicto, las operaciones y confrontaciones armadas, las hostilidades, los combates, etc.

Esto pone de presente que, los tribunales (*ex post facto* – como los de *justicia transicional*) que se constituyan para superar situaciones inherentes a un conflicto, tienen su razón de ser sólo en relación con el juzgamiento de graves delitos cometidos “con ocasión y en desarrollo del conflicto”³⁰, de suerte que su primerísima tarea es discriminar (diferenciar, separar) cuáles crímenes son de su resorte, y cuáles no; se avizora entonces que la competencia del juez de transición y la competencia del juez ordinario es de cardinal importancia en los debates judiciales.

El siguiente cuadro ilustra los “criterios” que habrán de tenerse en cuenta (fundamentalmente por los fiscales y jueces) para entender, proponer, dirimir y definir la competencia de los jueces de transición y ordinarios:

²⁸“El alto número de falsos positivos (potencialmente 5.000 víctimas), el número de años en los que este fenómeno tuvo lugar (2002-2010), el importante número de unidades implicadas, la calidad de la violación (derecho a la vida violada por la ejecución extrajudicial de civiles), así como el hecho que estas operaciones fueron planeadas, apoyan la idea que estas violaciones pueden considerarse sistemáticas bajo el derecho internacional de los derechos humanos”, cfr. OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH), Informe del 23 de enero de 2015 (núm. 56).

²⁹Artículo 49 Convenio I; artículo 50 Convenio II; artículo 129 Convenio III, artículo 146 Convenio IV, artículo 14 Protocolo II.

³⁰Un Tribunal *ex post facto* se justifica sólo para hacer una transición, con justicia criminal (cerrar un conflicto armado de forma jurídica y pacífica, para dar paso a un régimen social justo y democrático, es decir, reconstruir un modelo social horadado por la violencia); la Historia de los conflictos ha dado paso a modelos de justicia de transición, como el Tribunal de Núremberg (Alemania), en donde la parte vencedora impuso a los vencidos un Tribunal de justicia; o bien, tribunales establecidos para administrar justicia criminal, como producto de una negociación política, eso sí, con la observancia de estándares internacionales, teniendo en cuenta que su razón de ser es el juzgamiento de graves delitos (observancia del principio de legalidad, del debido proceso, del derecho de contradicción, humanización del derecho, humanización del castigo, no impunidad). Desde esta perspectiva, los llamados “perdones bilaterales, leyes de punto final (Argentina), leyes de caducidad (Uruguay), o cosas parecidas” no pueden hacer parte de la administración de justicia criminal, son una contumelia, una conjura, un insulto a la justicia criminal, un verdadero “*cuento chino*”.

Competencia del Tribunal de transición (Sin perjuicio de la intervención complementaria de la Corte Penal Internacional)	Competencia de la justicia ordinaria / interna del Estado (Sin perjuicio de la intervención complementaria de la Corte Penal Internacional)
<p>Crímenes de guerra y delitos conexos; crímenes de agresión y conexos.</p> <p>Porque este tipo de conductas tienen, o pueden tener explicación razonable en el contexto del conflicto interno o internacional que procura superar la justicia de transición o el tribunal <i>ex post facto</i>.</p>	<p>Crímenes de lesa humanidad y conexos, genocidios y delitos conexos al genocidio.</p> <p>Porque este tipo de conductas no tienen, ni pueden tener explicación razonable en el contexto de los conflictos internos o internacionales que procura superar el programa de justicia de transición (esa relación <i>crimen – contexto</i> requiere fundamentarse)³¹.</p>

6. La crisis del “delito político”; la crisis del contexto, el contenido del conflicto.

Uno de los presupuestos para calificar el delito político, o el delito conexo al delito político, es reconocer las “*complejidades del sistema social*”, es decir, las condiciones extrajurídicas, reales, de orden sociológico, político, económico del país referente (a esto se reconoce en la doctrina tradicional como “*elementos normativos del tipo penal*”, con contenido extrajurídico, sociológico, político, empírico, cultural³²), y en el desarrollo actual del derecho y del pensamiento sistémico, a esta realidad social se le llama “*contexto*”³³. La idea del contexto es comprender un poco, “*reconocer, entender las razones del insurgente frente al medio sociológico - político*”, reconocer (si/no) existen motivos para la insurrección, comprender la validez (o no) del objetivo social y político de los integrantes del GCO que en su actividad incurre en conductas delictivas.

Y cuando se advierte que el insurgente actúa (reacciona) frente a una situación real de contenido sociológico, político, económico que oprime a la sociedad, que la humilla, etc., tal realidad es la que, de cierta manera revalida las acciones del grupo de crimen organizado (GCO); en ese momento se podrá concluir con validez argumentativa que el contexto es el de un “conflicto social”, y que las conductas del insurgente son apenas una razonable respuesta al yugo que impone el régimen, sin que ello implique la exclusión de la responsabilidad penal, pero sí un tratamiento político y judicial diferenciado (el del delito político).

Desde esta óptica, habrá que concluir que *i*) los delincuentes y presos políticos, merecen tratamiento diferenciado (benévolo frente al régimen de la delincuencia común y al de los crímenes internacionales), cuando el conflicto es real y las acciones delictivas son una reacción al contexto opresor propio del conflicto; *ii*) En esa misma lógica, habrá que reconocer que es equitativo un tratamiento judicial propio del régimen diferencial (simétrico

³¹OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH), Informe del 23 de enero de 2015: “59. ACNUDH-Colombia ha seguido los conflictos de competencia que se suscitaron entre la justicia ordinaria y la justicia militar en relación con investigaciones de homicidio donde los acusados eran miembros activos del Ejército: ninguna de las 57 resoluciones dictadas por el Consejo Superior de la Judicatura, entre enero y agosto de 2014, remitió el caso a la justicia militar. Este cambio cualitativo en la jurisprudencia de la Corte está en conformidad con las normas del derecho internacional” (Ib. núm. 59).

³²REYES ECHANDÍA, Alfonso; Derecho Penal, Parte General; 10 Ed., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1986 (Pág. 157); PABÓN PARRA, Pedro Antonio; Manual de Derecho Penal, Parte General y Especial; Tercera Ed. Bogotá, 1997 (págs. 112 – 114); Ib. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ALAGIA Alejandro; SLOKAR, Alejandro; Derecho Penal, Parte General, Ed. Ediar; Buenos Aires Argentina, 2000 (págs. 438 – 440).

³³GARCIANDÍA IMAZ, José Antonio. Pensar sistémico – Una introducción al pensamiento sistémico; Edit. Pontificia Universidad Javeriana; Segunda ed., Bogotá 2011; págs. 348 y stes.

al del delito político) para *Agentes del Estado* que incurran en comportamientos delictivos con ocasión y – o en desarrollo ya del conflicto mismo³⁴, ora de las hostilidades que se generan con ocasión del conflicto, las operaciones y confrontaciones armadas, los combates, con ocasión del uso / abuso de la fuerza³⁵. Sin lugar a equívoco, Colombia hace un verdadero aporte al sistema judicial del mundo, cuando aspira a aplicar tal equivalencia (simetría en la judicialización) en el sistema de justicia de transición - JEP³⁶.

Es el conflicto (*entendido como complejidad real del sistema social, que requiere argumentación por parte del juzgador*), el que justifica el tratamiento judicial diferenciado, cuando se reconoce al hombre su calidad de delincuente político, y al grupo de crimen organizado la condición de insurgentes, ora, a los Agentes del Estado, una judicialización equivalente.

En suma, la verificación del contexto implica examinar y reconocer que las conductas del insurrecto son verdaderamente altruistas, ciertamente *i)* por padecer un régimen *dominante, oprobioso, indignante, infamante, ii)* al reconocer que la sociedad padece un régimen político en el que la Fuerza pública (militar), el poder judicial, el poder político central, regional o local que ejerce el gobierno, auspician un trato indignante a la sociedad. En ese estado de cosas, el grupo de insurrectos (GCO) merece individual o colectivamente un trato jurídico diferenciado, y por esa razón se justifica también la inclusión en el código penal de los denominados “delitos políticos”.

Así, pues, para adecuar una conducta en el rango de los delitos políticos, o unidos al delito político, se debe empezar por reconocer que el insurgente tiene verdaderos motivos, altruistas, para encarar ese régimen oprobioso (*se requiere también de una especie de autoexamen al régimen humillante, con el proceder ético de fiscal y juez “puros”*).

A partir de ello resulta fácil argumentar y reconocer cuándo se tiene la calidad de insurgente y cuándo no se tiene tal condición; cuándo se comete un delito político o conexo al delito político y cuándo no. Y si se tratare de aplicar a los Agentes del Estado un régimen judicial equivalente, por razón de los delitos cometidos “*con ocasión del conflicto interno*”, también resulta fácil *incluir o excluir* las conductas que se comenten “*con ocasión*” del mismo³⁷.

El razonamiento que corresponde hacerse es sumamente serio, delicado, responsable; el asunto no se contrae a un puro acuerdo político interno destinado a ser “sancionado” por los jueces y fiscales que integran los tribunales de transición y materializan la investigación y acusación de responsables; no se olvide que son “jueces de la República” (de derecho por esencia, los llamados a validar la transición), y cuyas decisiones (sentencias) tienen que corresponderse en coherencia con la prueba, con la ley y la jurisprudencia de los Tribunales nacionales e internacionales en materia de DIH y DIDH. No serán jueces libres porque los vincula la prueba y la legalidad; no fallarán en conciencia, fallarán en derecho, procurarán que la seguridad jurídica sea cierta:

“Es, pues, claro que en los casos de impunidad de violaciones a los derechos humanos o de infracciones graves al derecho internacional humanitario derivadas del incumplimiento protuberante por el Estado colombiano de sus deberes de sancionar esas conductas, en el fondo prácticamente no existe cosa juzgada, pues ésta no es más que aparente. En esos eventos, nuevamente los

³⁴CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Civil, sentencia de tutela del 25/10/2017, El exministro Diego Palacios Betancur fue sentenciado por el delito de cohecho por dar u ofrecer, y la Corte declaró que ese delito tuvo relación con el conflicto armado interno de Colombia “fue cometido abiertamente en el marco del conflicto armado colombiano”.

³⁵MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, “Tratamiento penal especial diferenciado para Agentes del Estado”, disponible en: <https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa>; Ib. OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH), Informe del 23 de enero de 2015 (núm. 42, 43)

³⁶CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ley 1820 de 2016, arts. 9, 48.

³⁷Éste juicio deberá hacerse en Colombia, tanto por la Fiscalía como por el Juez, en relación con la aplicación del régimen de justicia transicional para casos en los que Agentes del Estado cometieron crímenes internacionales.

derechos de las víctimas desplazan la garantía del *non bis in ídem*, y por ello la existencia de una decisión absolutoria con fuerza formal de cosa juzgada no debe impedir una reapertura de la investigación de esos comportamientos, incluso si no existen hechos o pruebas nuevas, puesto que la cosa juzgada no es más que aparente”³⁸.

En sociedades fundadas sobre reales presupuestos democráticos, donde se promueve desde el poder (administrativo, legislativo, judicial) y se ejerce con ética el respeto a los derechos humanos fundamentales, no es encomiable recurrir a conductas delincuenciales a fin de expresar inconformidad política o pretender la transformación de la sociedad mediante la comisión de delitos sistemáticos contra la comunidad misma.

En estos eventos, los delitos no resisten el calificativo de políticos, porque el contexto (del conflicto interno como fuente de los crímenes y de la aplicación de un régimen diferencial, propio de jueces de transición), simplemente “*no es*”; aquí, la jurisprudencia colombiana tiene dicho que “el conflicto armado interno es un hecho notorio”³⁹, es decir, que no requiere de prueba, y ese criterio se comparte; el asunto es que debe argumentarse en el fallo tanto el contexto (la naturaleza del conflicto a superar), como la relación del hecho específico con ese “conflicto” que es el *elemento normativo del tipo de carácter extrajurídico* que marca toda la actividad de la justicia transicional⁴⁰, porque si tal relación no se cumple, tampoco puede validarse la competencia del juez de transición para resolver el caso (un juez de transición no se establece para sustituir la competencia de los jueces ordinarios).

Así, entonces, el discurso que ubica a ciertos GCO en una condición prevalente frente a otras formas de crimen organizado, evidencia lo que aquí se denomina “*la crisis del concepto de delito político*”, en cuanto que, el contenido del discurso académico / jurídico que sustenta el requerimiento de un régimen diferencial para determinados grupos, es susceptible de manipulación⁴¹, como susceptible es de manipularse el discurso, si se tratare de aplicar a las

³⁸CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-004/03; Ib. E.R., art. 20 núm. 3; Ib. CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto, DIAZ HUERTAS, Omar. El Recurso Extraordinario de Casación y La Acción de Revisión en el Sistema Penal Acusatorio; Ley 906 del 31 de agosto de 2004; Universidad Autónoma de Colombia, Ed. Nueva Jurídica; Bogotá, 2005.

³⁹CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia del 13 de noviembre de 2013, rad. núm. 35 212; en el mismo sentido, OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH), Informe del 23 de enero de 2015 (núm. 14 – 19).

⁴⁰El Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha explicado que “la definición de un conflicto armado *per se* se formula en abstracto; el que una situación pueda o no ser descrita como un “conflicto armado” que satisface los criterios del Artículo 3 Común, ha de decidirse en cada caso concreto”. Tribunal Penal Internacional para Ruanda, caso del Fiscal vs. Rutaganda, sentencia del 6 de diciembre de 1999.

El Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia ha explicado en este sentido: “Bajo este test, al establecer la existencia de un conflicto armado de carácter interno, la Sala debe apreciar dos criterios: (i) la intensidad del conflicto y (ii) la organización de las partes [ver sentencia del caso Tadic, par. 562]. Estos criterios se utilizan ‘solamente para el propósito, como mínimo, de distinguir un conflicto armado de actos de delincuencia, insurrecciones desorganizadas y de corta duración, o actividades terroristas, que no están sujetas al Derecho Internacional Humanitario’.

Un estudio por el CICR sometido como documento de referencia a la Comisión Preparatoria para el establecimiento de los Elementos de los Crímenes para la CPI notó que: ‘La determinación de si existe un conflicto armado no internacional no depende del juicio subjetivo de las partes a ese conflicto; debe ser determinado con base en criterios objetivos; el término ‘conflicto armado’ presupone la existencia de hostilidades entre fuerzas armadas organizadas en mayor o menor medida; debe haber oposición por las fuerzas armadas, y una cierta intensidad de los combates.(...)’. Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, caso del Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, sentencia del 30 de noviembre de 2005. (Ib. COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia C – 577 – 2014).

⁴¹OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ (OACP); Comunicado sobre los listados de nombres entregados por las “farc”; Bogotá, 25 de septiembre 2017: “. Del listado de personas privadas de la libertad presentados por las “farc”, 251 nombres fueron excluidos de las listas, después de activar el mecanismo conjunto de solución de diferencias con las

autoridades oficiales un régimen judicial equivalente al de la Justicia de transición⁴², y aquí hay un punto nodal sobre el cual se viene haciendo énfasis, y es que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (en el caso colombiano), es parte de la estructura administrativa del Estado, no tiene funciones judiciales, y sin embargo, se encarga de coordinar los procesos de desmovilización, postular personas a la judicialización, lo que resulta errático, pues, deviene básico entender que todo proceso de sometimiento, entrega, sometimiento a un procedimiento de justicia penal (ordinario o especial) debe ser administrado por el titular de la acción penal y por funcionarios con funciones de policía judicial, no por el Ejecutivo⁴³.

Cuando no se es estricto, ni en el manejo de los conceptos ni en la mística de los procesos, resulta perverso reconocer a determinados GCO, *sin más*, la condición de insurrectos (delincuencia política), como igual sucediera si se reconoce que los crímenes de los Agentes oficiales se cometieron “*con ocasión del conflicto*”, al socaire de reconocer, en abstracto la existencia de un “conflicto armado” que, naturalmente no aparece definido en ninguna parte, por ser un *elemento normativo del tipo de carácter extrajurídico*⁴⁴.

“farc” previsto en el Acuerdo Final, y de determinar caso por caso que no hicieron parte de esa organización.

- En la lista se encontraban 19 (o 25) narcotraficantes solicitados en extradición respecto de los cuales la OACP había presentado observaciones acerca de su pertenencia a la organización, y quienes además, nunca fueron acreditados por el Comisionado de Paz... Con la exclusión, el proceso de extradición de estas personas debe darse en el menor tiempo posible.

- En ese mismo listado de excluidos, también se encontraban 32 gestores de paz a quienes se les retiró dicha designación y se le comunicó a la autoridad judicial correspondiente para la reactivación de sus órdenes de captura”.

Es por esto que el Alto Comisionado ofreció explicaciones sobre “colados” en los listados: “Encontramos delincuentes comunes, delincuentes dedicados al narcotráfico, algunos de ellos extraditables, guerrilleros del “eln” y criminales del “clan del golfo”. Uno se imagina que en la interlocución con algunos frentes de las “farc” pueden haber tenido acceso a alguien que los terminó recomendando para que los incluyeran en las listas”.

Es perceptible advertir que “la inclusión” de personas no miembros del GCO, convierta la conformación de listados de sus integrantes – desmovilizados, en un lucrativo negocio reconocido como “venta de franquicias”. “En el caso del Estado colombiano, si hay pagos de por medio, estaríamos hablando de delitos graves como fraude procesal, porque tratan de engañar a las autoridades del Estado para que produzcan decisiones que de alguna manera no podrían cobijar a estos individuos”. (Declaración del Alto Comisionado de Paz: El Tiempo, 27 de septiembre de 2017; ib. El Tiempo, 21 de octubre de 2017).

Por lo demás, todo indica que en los procesos de desmovilización anteriores (desmovilización del m-19, grupos de autodefensa, etc.), la venta de “franquicias” fue recurrente; repárese como, en la desmovilización de grupos de autodefensa, varias personas recluidas en cárceles aparecen como desmovilizados (conc. COLOMBIA, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia del 25 de julio de 2016, rad. núm. 110016000253200783019 (NI. 1121), núm. 36, 41, 44, 48, 51, 55, 58, 61, 65, 67, 69.

⁴²Preocupan aquí las libertades que se vienen concediendo “*con cargo a*” la aplicación anticipada del régimen de justicia diferencial (personas que han sido objeto de condenas por los Jueces de la República bajo el régimen de justicia interna establecido en la Constitución Política, en procesos adelantados con observancia plena de las garantías procesales), por cuanto son fallos, algunos ejecutoriados, por delitos cometidos en contextos, *no siempre relacionados con el conflicto*; tales casos, uno a uno, deberán ser desbrozados por fiscales y jueces de la transición (conc. ley 1820 de 30 de dic. de 2016). Conc. ACNUDH, Informe del 2 de marzo de 2018; Disponible en World Wide Web: <http://www.hchr.org.co/> (numerales 79, 90, 92, 93, 94, 95).

⁴³Ib. CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto. La represión penal del crimen organizado... (Págs. 377 y stes.).

⁴⁴Con ocasión de los debates en el Congreso de Colombia, para aprobar la ley 1448 de 2011, se concluyó que conflicto es un periodo prolongado de violencia sistemática y generalizada, causada por diferentes actores, tales como GAOML y delincuencia con fuerte estructura de poder y presencia en diferentes partes del territorio.

Todo ello porque, al momento de imputar / acusar ante el juez de transición⁴⁵, el fiscal debe tener claridad meridiana sobre, al menos, tres aspectos básicos: *i*) si lo que acusa es un delito político o conexo a él, *ii*) si se imputa / acusa un crimen de guerra o conexo con los delitos que suceden en el contexto del conflicto o de las hostilidades y los combates, *iii*) si la víctima es o no, persona protegida⁴⁶ por el DIH (conc. art. 135 del C.P.); estas precisiones contribuyen a definir el caso con acierto.

7. ¿Pueden los gobiernos conceder indultos o amnistías de la forma “más amplia posible”?; criterios para diferenciar el delito político del delito común

Esta es una cuestión que, en la teoría del perdón, equipara un gobernante a Dios; y en ese orden, la pregunta tiene que reformularse de la siguiente manera *¿puede un gobernante conceder perdones para crímenes de cualquier estirpe?*.

La ley internacional comenzó a tratar este tema a partir del Segundo Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (artículo 6-5), el cual establece que al cesar las hostilidades de un conflicto armado interno:

“las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto o que se encuentren privadas de la libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto”.

Desde esta norma de 1949 a la fecha, ha transcurrido más de medio siglo (casi 70 años); el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (Roma, Italia, 17 de julio de 1998) es hoy “*el faro*” de la administración de justicia criminal para el mundo, al menos para los Estados que lo suscriben; el problema que aquí se plantea es de la mayor relevancia, es un asunto “de principio”; el E.R resuelve el interrogante en las siguientes claves: el gobernante no es libre; los delitos internacionales no deben quedar sin castigo real; estos son principios básicos del DIH:

“Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia (...); Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes; (...) Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales...”⁴⁷.

⁴⁵La Corte Constitucional ha acogido una definición de justicia transicional según la cual es: “una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar diversos esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones penales corrientes”. Ib. COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencias: C – 694 de 2015; C-771 de 2011; C-052 de 2012.

⁴⁶No tienen el estatus de personas protegidas los combatientes, quienes forman parte de las Fuerzas armadas o de los GCO, o quienes toman parte en las hostilidades. Estas personas no gozan de la protección dispuesta por el DIH. Sí tienen estatus de personas protegidas, *ergo*, sí gozan de protección dispuesta por el DIH, los civiles que reúnan estas dos condiciones: *i*) Que no sean miembros de la Fuerzas armadas u organizaciones armadas irregulares en contienda (GCO), y *ii*) que no tomen parte en las hostilidades, ya sea individual o colectivamente, pues que, si llegaren a intervenir en las hostilidades, de inmediato pierden las garantías derivadas del principio de distinción. Conc. COLOMBIA, Corte Suprema de Justicia, sentencia del 28 de agosto de 2013, rad. núm. 36460

⁴⁷Estatuto de Roma; Preámbulo. aprobado por Ley 742 del 5 de junio del 2002, que entró en vigencia el 1º de noviembre del 2002 para crímenes de lesa humanidad, y el 1º de noviembre del 2009 respecto de crímenes de guerra; Ib. Ley 1820 de 30/12/2016.

En Colombia, tal limitación aparece en el artículo 30 transitorio la Constitución Política:

“Autorízase al Gobierno Nacional para conceder indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación del presente Acto Constituyente, a miembros de grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida civil en los términos de la política de reconciliación. Para tal efecto el Gobierno Nacional expedirá las reglamentaciones correspondientes. Este beneficio no podrá extenderse a delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima”.

La academia y la jurisprudencia tienen el deber de ilustrar el tema con pulcritud, con delicadeza, en el sentido de precisar que los gobiernos tienen límites, que no pueden perdonarlo todo, como bien lo precisa la jurisprudencia nacional⁴⁸ (*porque ni el presidente de un país, ni el legislador, ni los jueces, son Dios*). Existe un referente jurídico que modula la actividad de perdonar, es la “legalidad internacional”, es el Derecho Internacional Humanitario, son las graves violaciones a los derechos humanos.

Desde esa óptica, debe tenerse absolutamente claro que los crímenes internacionales, las graves violaciones a los derechos humanos **no** pueden ser objeto de amnistías o indultos (no pueden ser perdonados, no pueden quedar en la impunidad, los crímenes internacionales son imprescriptibles⁴⁹). En suma, los Estados tienen que sujetarse a la ley internacional; la ley interna tiene que ser coherente con la ley internacional; es meridiano que **no** se pueden indultar o amnistiar comportamientos que violan el DIH; ello implica que deben ser juzgados por los jueces, que en materia de DIH la reintegración social pasa por el cedazo del proceso penal y del tratamiento penitenciario sobre el que también existe un consenso universal.

Los crímenes de guerra, esto es, violaciones al derecho de la guerra (*ius in bellum*), de las que hacen parte tanto las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario cometidas en el marco de un conflicto armado internacional, como las violaciones graves al derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario con ocasión de un conflicto armado interno, **deben** ser juzgados.

Tampoco se pueden amnistiar ni indultar los crímenes de *lesa* humanidad, es decir: deben ser judicializados; vg. las conductas de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos u otros motivos definidos, desaparición forzada, *apartheid* u otros actos inhumanos, crueles, que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física⁵⁰, no cometidos necesariamente en el curso de un conflicto armado. Antecedentes de este género son el juzgamiento realizado por todos los tribunales internacionales, vg. Núremberg⁵¹, Jerusalén⁵², Yugoslavia⁵³, para citar sólo algunos ejemplos.

⁴⁸CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; Sala de Casación Penal. Proceso No 25931, sentencia del 5 de diciembre de 2007.

⁴⁹Conc. Ley 1820 de 30 de dic. de 2016.

⁵⁰Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 7 y 8.

⁵¹TRIBUNAL DE NÚREMBERG. Caso “Justice” contra 14 funcionarios judiciales. “Precisó el Tribunal militar americano de Núremberg que: Lo que se condena no es el crimen aislado de un particular alemán, ni el crimen aislado en contra de un particular, perpetrado por el Reich alemán por mediación de sus oficiales”.

⁵²CORTE DE DISTRITO DE JERUSALÉN (1961); Caso “Eichmann”; se acreditó una campaña nazi de exterminio, mediante actos aparentemente aislados pero que formaban un todo, en el que Eichmann cumplió un rol definido (embarcar judíos en los trenes a campos de concentración). Véase en ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho en derecho penal, (Traducción de la séptima edición alemana por Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo - Universidad de Extremadura); Edit. Marcial Pons; Madrid, 2000; págs. 273 y stes.

⁵³TRIBUNAL PARA LA EX YUGOSLAVIA; caso “hospital de Vukovar”: El Tribunal asumió que las ejecuciones ocurridas en el hospital de Vukovar se integraban al contexto general y organizado del ataque a la ciudad de Vukovar; caso “Nicolic”. Juzgó los actos

En síntesis: cuando existan conductas que lesionan los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario, la facultad de otorgar amnistías o indultos encuentra los límites propios del derecho internacional (y de la ética misma / Principios del E.R.). Los gobiernos **no** pueden soslayar el derecho internacional al conceder leyes o decretos de amnistía o indulto, y es dentro de esa limitación del DIH que debe interpretarse la facultad de los gobiernos (conc. COLOMBIA, Congreso de la República, Art. 8 Ley 1820 de 30 de dic. de 2016: “a la finalización de las hostilidades el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible”)⁵⁴.

La contrapartida: cuando el poder judicial establece que se han perdonado crímenes internacionales, tiene el imperativo ético de (re)interpretar, de (re)conducir el derecho de forma correcta, consultando los intereses de la justicia material, de la justicia correctamente impartida, *ergo*, su deber es buscar la coherencia entre el *derecho interno* con el *derecho internacional*⁵⁵, justamente porque, yerran los gobiernos cuando perdonan ese tipo de crímenes (que violan el Derecho Internacional) y yerran los ciudadanos cuando asumen que ese tipo de conductas (delitos internacionales) han sido objeto de perdón⁵⁶; repárese por ejemplo el Estatuto de Rwanda, cuando refiere en su art. 27 que el condenado tiene derecho a indulto o conmutación de pena, sin embargo precisa que “Sólo podrá haber indulto o conmutación de la pena si, tras haber consultado a los magistrados, lo decide así el Presidente del Tribunal Internacional para Rwanda basándose en los intereses de la justicia y los principios generales del derecho” (Ib. Estatuto del Tribunal de Yugoslavia, art. 28). En esencia, entonces, no es omnímodo el gobernante; las leyes y decretos de amnistía e indulto deben corresponder, ser coherentes con el derecho penal internacional y los jueces deberán verificar el tema para encarar la impunidad.

El papel de los jueces es, entonces, “ajustar el derecho interno al derecho internacional”; tienen que hacer respetar el derecho internacional (DIH /DIDH). Los gobiernos no pueden *anular, suspender, soslayar* las leyes internacionales, ni siquiera en procesos excepcionales o de transición, pues, en estos casos lo que prima es el derecho internacional, que no puede ser interpretado de cualquier manera. Estados, gobiernos y jueces tienen la obligación de hacer compatible las leyes internas con el derecho internacional, por ello, en los estatutos de tribunales internacionales se advierte que ante la solicitud de indulto o de conmutación de la pena, el presidente del Tribunal, previa consulta con los demás magistrados, “decidirá la cuestión de conformidad con los intereses de la justicia y los principios generales del Derecho”. En el mismo sentido lo recuerda TORRES ARGUELLES, cuando hace notar que “la impunidad que se deriva de un indulto o amnistía se opone por completo a la función retributiva de la pena”⁵⁷; entonces, los Estados deben:

“compatibilizar el recurso a la concesión de amnistías e indultos a favor de personas que se han alzado en armas contra el Estado, con la obligación de éste (Estado) de esclarecer, castigar y reparar violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”⁵⁸.

Si el parámetro limitativo son los crímenes internacionales y las graves violaciones a los derechos humanos, entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la fuente

cometidos por un comandante serbio en un campo de detención en la región Srebrenica, parte oriental de Bosnia; caso “Dusko Tadic”, sentencia de mayo 7 de 1995.

⁵⁴Corte Constitucional, sentencia C – 007 del 1 de marzo de 2018

⁵⁵CORTE PENAL INTERNACIONAL; escrito de amicus curiae de La Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la jurisdicción especial para la paz, ante la Corte Constitucional de la República de Colombia; Fatou Bensouda; Fiscal de la Corte Penal Internacional; La Haya, Países Bajos, 18 de octubre de 2017; Referencia: RPZ-0000001 y RPZ-003.

⁵⁶ACNUDH, Informe del 16 de marzo de 2017 (núm. 34 – 36)

⁵⁷TORRES ARGÜELLES, Alfredo; “Repensando las amnistías en procesos transicionales”. Editorial: U. Externado de Colombia, 2015. p. 83. Ib. HUERTAS DÍAZ, Omar, Tesis doctoral titulada “Principio de legalidad penal y justicia transicional en Colombia” (documento sin publicar); Universidad Nacional de Colombia; Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas; Bogotá, 2017, pág. 102.

⁵⁸COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia. 2004. párrafo 25.

que, con mayor *claridad* permite reconocer los linderos de acción para la concesión de perdones (amnistías e indultos), cuando sostiene que la facultad de otorgar amnistías sólo procede para personas que estén siendo procesadas o hayan sido sentenciadas única y exclusivamente por haber participado en hostilidades (y esto tiene relación directa con el bien jurídico de los delitos contra el orden constitucional y los conexos a éstos), **no así** con relación a aquellos delitos que quebrantaron la normativa del Derecho Internacional Humanitario⁵⁹. La Fiscal de la CPI, también se refirió al asunto, así:

“34. Si bien las amnistías y beneficios que impiden los procesos judiciales por conductas tales como delitos políticos y delitos conexos con estos podrían ser medidas apropiadas para facilitar los procesos de reintegración en contextos de transición, la aplicación de estas medidas a conductas que constituyan crímenes de la CPI estaría en directa contradicción con el objeto y el propósito del Estatuto de Roma de poner fin a la impunidad por los crímenes más graves”⁶⁰.

En suma: el legislador no puede, ni los gobiernos, so pena de contrariar la normativa internacional (Legalidad Internacional), denominar o tratar como delitos políticos determinadas conductas muy graves y las internacionalmente reprochables, como las que comportan atentados contra el Estado en sus ámbitos organizacionales, constitucionales o legales, cuando sean producto de pretensiones no políticas, como el ánimo de lucro y el exclusivo beneficio personal, así como los delitos comunes realizados con finalidades diversas a la política⁶¹.

Entonces, *¿Qué delitos pueden beneficiarse con indultos o amnistías?*. La respuesta a tal interrogante no es enumerativa (hacer un listado de delitos); el siguiente cuadro orienta los criterios que deben tenerse en cuenta para una adecuada respuesta al interrogante:

Delitos susceptibles de amnistía e indulto	Delitos no susceptibles de amnistía e indulto
Los delitos políticos y conexos con éstos	Delitos internacionales (genocidio, lesa humanidad, de guerra, de agresión) y conexos con éstos
	Graves violaciones a los derechos humanos y al DIH y conexos con éstos; los crímenes propios de la delincuencia común y de la delincuencia común organizada, porque son acciones que nada tienen que ver con fines altruistas
Criterio a tener en cuenta	Criterio a tener en cuenta
Que el delito <u>sea</u> producto de pretensiones políticas del GCO: (mejoramiento social). Que no exista el ánimo de lucro ni exclusivo beneficio personal. Que los delitos comunes realizados (conexos) hayan sido realizados con finalidades homogéneas a la política “altruista” de la organización.	Que el delito sea producto de pretensiones <u>no</u> políticas (vg. ánimo de lucro, exclusivo beneficio personal) Que los delitos comunes (conexos) sean realizados con finalidades diversas a la política (al altruismo que implica mejoramiento social)

⁵⁹COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe No. 1/99. Caso Lucio Parada Cea y otros *versus* El Salvador. Párrafo 116.

⁶⁰CORTE PENAL INTERNACIONAL; Escrito de amicus curiae de La Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la jurisdicción especial para la paz, Ante la Corte Constitucional de la República de Colombia; Fatou Bensouda (núm. 34, 36, 37)

⁶¹QUINTERO OLIVARES; Gonzalo. “La revisión del delito político: islamismo y otros problemas”, citado por CANCIO MELIÁ, Manuel y GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (coordinadores); “Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión”; Madrid, Edisofer, 2006, vol. 2; p. 693 y stes.; Ib. UPRIMNY YEPES, Rodrigo; SÁNCHEZ, Camilo y SANCHEZ, María. Justicia para la paz. Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada. Ed. De Justicia; Bogotá, 2014, p. 92.

Estos criterios ya tienen sus antecedentes en la jurisprudencia colombiana, cuando se abordó el tema con ocasión de la ley de Justicia y paz (proceso de justicia de transición aplicado a GCO, modelo paramilitar, a partir de la ley 975 de 2005): los criterios para diferenciar una hipótesis delictiva (delito político) de la otra (delito común), son los siguientes:

“(a) Se trataba de un delito (político), cuando la conducta imputable al procesado consistía en militar o pertenecer a un grupo armado al margen de la ley, bajo órdenes de un mando responsable, grupo del cual se pudiera predicar que ejercía sobre una parte del territorio operaciones militares sostenidas y concertadas, dirigidas bien contra las fuerzas regulares, ora entre los grupos armados irregulares entre sí, con la consecuencia inmediata de impedir el normal funcionamiento del régimen constitucional y legal.

(b) También se tipificaba el delito (político) cuando las conductas específicas ejecutadas por miembros de esos grupos armados irregulares, estaban razonablemente vinculadas a la realización de los objetivos perseguidos por dicha agrupación y, en tal contexto, resultaba predicable su relación de medio a fin en el marco de la confrontación armada con las autoridades legítimamente constituidas o con los grupos guerrilleros.

(c) En cambio, se tipificaba el delito (común - concierto para delinquir) cuando el acuerdo para la comisión de delitos indeterminados tenía un fin puramente individual, desligado de las directrices genéricas o específicas impartidas por el mando responsable en el escenario del conflicto armado, esto es, de las finalidades perseguidas por la organización armada ilegal”⁶².

De este antecedente es dable comprender que al interior de un GCO “puede darse la concurrencia” entre el delito político y el delito común, puesto que se advierte posible que, a partir de la pertenencia a grupos de crimen organizado (modelo autodefensa / guerrilla) se incurra en acciones que interfieran el normal funcionamiento del régimen constitucional y legal vigente, y en esos casos la mera pertenencia al GCO puede ser tenida como delito político “*sin entender derogados los incisos 2° y 3° del artículo 340 del Código Penal*”, lo que quiere decir que el delito político (tenido como delito base) concurre o puede concurrir con el delito común (tenido también como delito base, en cuanto sugiere un sujeto activo colectivo) cuando no se advierta que las acciones estén orientadas a la afectación del régimen constitucional (vg. *secuestrar, asesinar, violar, concertarse para cometer delitos, etc.*). Problemas de este jaez evidencian que los GCO no necesariamente actúan con la pureza, con el altruismo inherente al delito político.

Por ello se dijo que estaban incluidos en la categoría de delito común (concierto), no en la sediciosa (delito político), quienes hacían parte de bandas o pandillas, o conformaban grupos de justicia privada o de sicarios, pues, no obstante que ellos acudían a la utilización de las armas, podían llegar a ejercer cierto control territorial y asumir la forma de una organización con mandos definidos, sus acciones no se enmarcaban en la lucha que pretende el derrocamiento del régimen, de suerte que la sola pertenencia a ellos seguía siendo típica del delito de concierto para delinquir agravado (delito común).

En suma, en materia de crimen organizado, el delito base (que implica un actor colectivo) puede ser de naturaleza política, pero también puede ser, o puede concursar con otro delito de naturaleza común (concierto), cuando los fines y las acciones se centran en desarrollar acuerdos privados para la realización de delitos indeterminados desligados de la naturaleza política del grupo al que se pertenece. Esta combinación de actuaciones (delito político / delito común) realizadas por un mismo GCO, es lo que se reconoce como degradación: del conflicto, degradación del grupo. Los debates sobre los criterios para diferenciar una hipótesis delictiva (delito político) de la otra (delito común) están abiertos, y fueron complementados por la Corte:

“Debido a que los hechos delictivos cometidos... no fueron ejecutados con el propósito de atacar contra el régimen constitucional y legal vigente, con denunciado apoyo de importantes sectores institucionales y procurando obtener

⁶²CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal, auto del 18 de abril de 2006. Rad. 25317.

beneficios particulares, pretender que una norma identifique como delito político conductas claramente señaladas como delitos comunes resulta contrario a la Constitución vigente, desconoce la jurisprudencia nacional y contradice la totalidad de doctrina nacional y extranjera”.

Los miembros de GCO, que sean hallados responsables de un delito (no político)... “cualquiera sea el grado de participación en la organización... no pueden ser beneficiarios de amnistía, indulto, su extradición está permitida y, por regla general, no podrán acceder al servicio público y si llegasen a ser elegidos a alguna corporación pública se encontrarán en causal de pérdida de la investidura por subsistir la inhabilidad derivada del antecedente penal que surge de la comisión de un delito que apareja pena de prisión.

...el legislador está impedido –so pena de subvertir el orden jurídico– para asimilarlos, homologarlos o igualarlos desde los elementos que estructuran uno y otro reato así como para darles idéntico tratamiento”⁶³.

8. Conclusiones

Para ésta primera parte considero de la mayor importancia hacer notar que la implementación de un programa de justicia transicional debe estar signada por contenidos de pureza en el discurso: “*pureza ética, filosófica y política*”, en cuanto que el discurso (justicia de transición) es susceptible de engañosa manipulación; un programa de judicialización (transicional) no tiene por objeto sustituir al juez, sino apoyar un proceso social transitorio que busca la estabilidad socio política, regular el tránsito de un estado de anomia social a otro mejormente regulado (comunismo a democracia representativa; dictadura a democracia), en fin, lo transitorio complementa la administración de justicia permanente, pero no la sustituye ni la debilita.

TÍTULO II. Las jurisdicciones especiales “de transición”

En esta parte se analizarán casos específicos de diferentes programas de transición (política y jurídica) que se han aplicado a nivel histórico en estos 70 años (desde la post guerra). El cristal con el que debe mirarse el asunto es el de la justicia criminal para graves conductas, teniendo en cuenta que la “unidad de medida” en los “programas de justicia” es la sentencia individual (absolutoria o condenatoria). Al final, el lector deberá arribar a una concepción más o menos definida sobre los resultados producidos por distintos tribunales especiales (de transición – ad hoc) en el mundo.

Para encarar este reto, acudiré a los borradores de actualización de unos documentos institucionales, no publicados, titulados “Guía de procedimientos”, que pertenecen a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, que hacen referencia al proceso de justicia transicional que adelanta la Fiscalía General de la Nación de Colombia con ocasión de la judicialización de GCO modelo paramilitar⁶⁴.

Cuatro modelos de justicia transicional y restaurativa a través de la historia refiere Rodrigo Uprimny⁶⁵ como mecanismos particulares para enfrentar las tensiones entre la impartición de la justicia y el restablecimiento de la paz; esos procesos transicionales se distinguen por el mayor o menor peso que le otorgan al castigo de los victimarios, a la garantía de los derechos de las víctimas, al perdón de los crímenes cometidos, al olvido de los hechos ocurridos.

⁶³CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; Sala de Casación Penal. Proceso No 25931, sentencia del 5 de diciembre de 2007

⁶⁴Éstos papeles no editados (del años 2017) tienen ediciones anteriores publicadas que se titulan “Guía de procedimientos de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz”; las citas se harán como las refiere el texto sin editar.

⁶⁵UPRIMNY, Rodrigo (coord.) ¿Justicia transicional sin transición? Reflexiones sobre verdad, justicia y reparación en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad (DeJusticia), 2006, p.17-45

1. El modelo de “perdones amnésicos”

Este modelo de transición a la paz (sin justicia criminal) se caracteriza porque otorga amnistías generales que no contemplan estrategias para el esclarecimiento de la verdad o para la reparación de las víctimas. La lógica de este tipo de transición es facilitar las negociaciones entre los actores (los gobiernos y los GCO) con el fin de lograr una forma de reconciliación nacional a través del olvido. ¡*Callar aquí, es la médula del asunto!*. La esencia del acuerdo político es muy simple: el gobierno otorga perdón (materializado en amnistías generales, indultos, leyes de punto final, leyes de caducidad), mientras que los miembros del GCO hacen un acto de entrega de armas, real, simbólico, a veces sincero y nada más.

Esto no es otra cosa que una “transacción, arreglo, acuerdo, compostura, componenda, pacto, contubernio, conjura, complot, confabulación, connivencia” entre el gobierno de turno y el GCO, sin justicia criminal, pues, no se ve por ninguna parte tal componente cuando el acuerdo “elude a los jueces”. En Colombia suele usarse un término coloquial para referir estos pactos políticos de silencio y de conveniencia entre líderes: “*hagámonos pacito*”.

Estas formas de transacción para el logro de la paz, son muy dolorosas por la impunidad y la injusticia que entrañan: se negocia la paz pero no se hace justicia criminal; España intentó hacer lo mismo con el GCO “eta” que opera fundamentalmente en la Comunidad autónoma del País Vasco; allí, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero se intentó un proceso de paz sin judicialización (esquivando el tema de los crímenes internacionales) pero fracasó⁶⁶, afortunadamente, pues, hoy no puede eludirse el discurso de los derechos humanos que compromete a todos, entre ellos a los líderes del mundo.

Con estos modelos de amnesia, no necesariamente se pacifican las sociedades; los gremios económicos podrán fortalecerse, pero los gobiernos de los Estados se debilitan, la política se humilla y la justicia penal se ignora, se desecha, en la medida que se esquivo la judicialización; la gente no queda conforme con la impunidad, aunque puedan resurgir los empresarios, lograr desarrollo financiero, etc., pero también se fortalece el crimen organizado. En éstas formas de transición los gobiernos optan por “*elegir la deshonra*”, pero también tendrán la guerra⁶⁷. Son modelos de “perdones amnésicos” los procesos de paz de España, con el Pacto de la Moncloa⁶⁸; Colombia GCO m – 19, “epi”, año 1991; Irlanda del

⁶⁶Véase: EL PROCESO DE PAZ EN EL PAÍS VASCO, Cuaderno de construcción de paz, núm. 16; ecp, Escola de Cultura De Pau; Septiembre de 2010.

⁶⁷Se recuerda aquí la “memorable sentencia” de Winston Churchill al primer ministro británico Arthur Neville Chamberlain (entre el 28 de mayo de 1937 y el 10 de mayo de 1940), famoso por su política exterior de «*appeasement*» “apaciguamiento” con respecto a la Alemania nazi, que pretendía contemporizar con las políticas expansionistas de Adolf Hitler y Benito Mussolini, cediendo a la mayor parte de sus exigencias para así evitar un conflicto generalizado en Europa. De ese modo, Chamberlain pretendía salvaguardar la paz mundial a largo plazo, considerando que pequeñas cesiones en favor de los dictadores fascistas les disuadirían de enfrentarse bélicamente con las democracias. Disponible en World Wide Web: <http://www.libertaddigital.com/cultura/2015-01-24/las-mejores-frases-de-winston-churchill-1276538820/>.

En el cine véase: En el ojo de la tormenta (2014); Into the Storm (*original title*); Director: Steven Quale: esta película es conocida como Churchill at War, es un telefilme biográfico de 2009 sobre Winston Churchill y sus días como Primer Ministro durante la Segunda Guerra Mundial; ib. The Crown (2ª temporada); Año 2017; Creado por: Peter Morgan; Dirección: Benjamin Caron, Stephen Daldry, Philippa Lowthorpe, Philip Martin. Distribuye en DVD: Netflix.

⁶⁸Para superar la crisis de la dictadura del General Francisco Franco que perduró cuatro décadas, se suscribieron dos acuerdos en octubre de 1977, uno para el saneamiento y reforma de la economía española, el otro, sobre un programa de actuación jurídica y política; en esa “transición” fue figura importante Adolfo Suárez González (presidente del gobierno de España 1976 – 1981). La esencia de aquella consistió en que los principales partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, con respaldo de asociaciones empresariales y sindicatos, hicieron el tránsito al sistema democrático (*pero sin judicialización de responsables, es decir, cuarenta años de dictadura impunes*). De ese acuerdo se predica que “*todos tuvieron que hacer concesiones a regañadientes*” Por Adrián Sack, para

Norte – Gran Bretaña – 1994 - 10/04/1998, “Acuerdo de Viernes Santo⁶⁹)

2. El modelo de perdones compensadores

Este modelo de transición a la paz también se caracteriza porque otorga amnistías generales acompañadas de la implementación de comisiones de la verdad y de algunas medidas de reparación a las víctimas (otra vez, sin administración de justicia criminal), aquí también se elude (esquiva, rehúye) al juez penal, a la Rama Judicial del Poder Público.

El discurso que aúpa esta forma de búsqueda de la paz, se funda en “compensar el perdón otorgado a los responsables”, con medidas de recuperación de la verdad histórica y de reparación a las víctimas. La función de las llamadas “comisiones de la verdad” es de carácter fundamentalmente sociológico (una investigación cuyo método es socio – jurídico, histórico). Ejemplos de este modelo son los ocurridos en Chile, luego de la dictadura de Augusto Pinochet, y también el ocurrido en El Salvador⁷⁰, antecedentes de los cuales no es dable construir historia jurídica alguna, para encarar un proceso de justicia transicional. Son modelos de perdones compensadores los procesos de paz de Chile, Argentina, El Salvador, Sudáfrica.

3. Modelo de “perdones responsabilizantes”

Este modelo de transición a la paz, que no se diferencia en mucho del anterior, se caracteriza porque *i*) se crea una comisión de la verdad, *ii*) se exige la confesión total de crímenes atroces (cuestión que en todo caso queda a la voluntad de quien confiesa, y quien confiesa dice lo que se le antoja decir), *iii*) se contempla la previsión de ciertas reparaciones (a cargo del Estado), y *iv*) el otorgamiento de perdones individuales y condicionados para algunos delitos (amnistías e indultos). El propósito de este modelo de transición a la paz es lograr un equilibrio entre las exigencias de justicia y perdón que haga posible la transición y la reconciliación, intentando en todo caso individualizar responsabilidades. Un ejemplo clásico de este esquema es el caso de Sudáfrica⁷¹, país que ninguna declaración de responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad reportó al mundo⁷², y poco se sabe sobre la construcción de la paz.

4. Modelo de “transiciones punitivas”

Este modelo de transición a la paz, sí se diferencia de los anteriores; su principal característica es que no elude a la Rama Judicial del Poder Público de los Estados, no esquiva

lanación.com; Disponible en World Wide Web www.lanacion.com.ar/1172081; consulta realizada el 15 de marzo de 2018.

⁶⁹Sobre el proceso de paz en Irlanda del Norte, véase: GONZALEZ RUBIO BABILONIA, Rafael Enrique: Análisis del proceso de paz en Irlanda del Norte – Reflexiones sobre su alcance para el abordaje del proceso de paz colombiano; Universidad Católica de Colombia – Università Degli Studi Di Salerno; Maestría en ciencia Política – Facultad de Derecho; Bogotá, 2015.

⁷⁰Ib. UPRIMNY, Rodrigo (coord.) ¿Justicia transicional sin transición?.

⁷¹Ib. UPRIMNY, Rodrigo (coord.) ¿Justicia transicional sin transición?.

⁷²Hendrik Frensch Verwoerd (Ámsterdam 1901-El Cabo 1966) fue el gobernante más racista y vil que tuvo Sudáfrica, él diseñó el Apartheid vs la mayoría negra y asegurando el poder de los blancos; fue el más radical de todos los gobernantes; primer ministro de Sudáfrica (1958-1966). Verwoerd fue uno de los creadores del régimen segregacionista del apartheid en contra de la mayoría negra, fue él el artífice de los “bantustanes” (guetos – tugurios - territorios reservados a los negros sudafricanos en función de su pertenencia lingüística y étnica que ocupan alrededor del 13% del territorio sudafricano); Sudáfrica creó este tipo de confinamientos para reforzar su política de *apartheid*, forzando el desplazamiento en masa de la población negra. Verwoerd fue el responsable en gran medida de la legislación del apartheid (o política de segregación racial) y de la sentencia a cadena perpetua de Nelson Mandela (1964); Verwoerd fue líder del Congreso Nacional Africano (ANC); fue asesinado en el Parlamento en 1966 por un blanco que pensaba que la política de Verwoerd hacia la población negra era demasiado liberal. Disponible en World Wide Web: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/verwoerd.htm>; consulta realizada el 15 de marzo de 2018.

al juez penal. En éste modelo de transición, la búsqueda y consecución de la paz pasa por el filtro de la judicialización penal de los responsables de crímenes internacionales, sucedidos en desarrollo y con ocasión de los conflictos. Para implementar el modelo de justicia de transición se establecen tribunales *ad hoc* (Jueces *ex post facto*) encargados de administrar justicia criminal para hacer la transición hacia la pacificación; aquí la Rama Judicial cumplirá su rol de *filtro social* a través de la declaración judicial de verdad y la emisión de la respectiva sentencia individual (condenatoria o absolutoria); su papel es el de castigar a los responsables de crímenes cometidos en relación y con ocasión del conflicto. Sólo desde esta óptica *jurídica, política, humanitaria*, se justifican los tribunales *ex post facto*.

El fundamento filosófico de este modelo de justicia de transición consiste en que el castigo de los responsables es el elemento nuclear de referencia que permite establecer un nuevo orden democrático, cimentado en el respeto de los derechos humanos. Prototipo de este modelo de justicia de transición son los juicios realizados por los Tribunales Penales Internacionales de Ruanda, Yugoslavia, que obviamente tienen como referente el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, que adelanta juzgamientos con ocasión de la implementación del E.R.. Por esta razón, tales tribunales penales internacionales son realmente la fuente (jurisprudencial), mientras que la fuente doctrinal llamada a iluminar el discurso es la que tiene como referencia los modelos de transición con judicialización.

Discrepando un poco con UPRIMNY YEPES, cuando argumenta que el modelo africano de justicia transicional fundado en “perdones responsabilizantes” sea el que más tiene en cuenta los principios democráticos y que, en este sentido, podría ser el más afín con el proceso colombiano⁷³, se hace notar simplemente que en Suráfrica no judicializaron a nadie aunque adelantaron una investigación de carácter *histórico, socio jurídico* por la “comisión de la verdad”, como también lo hicieron Chile, Uruguay, San Salvador; sin embargo, este tipo de investigaciones dista de la metodología de la *investigación jurídica*, en cuanto que no recauda pruebas judiciales (aunque sean documentos de alto contenido histórico y académico); y ese es un asunto asaz diferente de la judicialización del caso.

En Suráfrica, en España, en el Reino Unido no judicializaron el conflicto; otros países optaron por modelos de transición “política” en América: Chile, Argentina, San Salvador, Uruguay, todos ellos esquivaron ese asunto medular (la judicialización); en la modernidad el discurso penal es la esencia de los procesos de justicia de transición. El núcleo del debate es la administración de justicia criminal, y Suráfrica no da cuenta de ello, y sí de una “negociación política de la paz” con los GCO, en donde el Estado soslayó el deber de investigar los crímenes internacionales. Son modelos de transiciones punitivas los procesos de Ruanda, Yugoslavia, Colombia: Ley 975 de 2005 de JyP.; modelo de JEP, en construcción.

Ésta es la situación de la justicia transicional; sólo se reportan dos modelos posibles: *i*) el de Restauración con justicia penal, que pasa por el tamiz de la Administración de justicia criminal (la judicialización del conflicto y de los responsables), y *ii*) el modelo de Restauración política, que esquiva la judicialización del caso; por eso, *callar o no callar* es la verdadera disyuntiva⁷⁴. Los modelos que callan, realizan una transacción de contenido puramente político entre los gobiernos y los GCO.; por esa razón, sólo existen dos modelos de transición: el de judicialización penal (Restauración con justicia penal) y el modelo “político” de restauración fundamentado en el perdón, en el silencio, con variantes que se caracterizan porque *esquivan* al sistema de justicia criminal. Ahora bien, en términos cuantitativos, y de forma muy didáctica, los resultados de esas transiciones son los siguientes:

Tribunal de Yugoslavia (Res. 827 25/5/1993 del Consejo de Seguridad de la ONU)

Naturaleza del conflicto que se enfrenta el Tribunal ⁷⁵ : Enjuiciar a presuntos responsables de graves violaciones al DIH, cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia, entre el 1 de enero de 1991 y una fecha que el Consejo de Seguridad de la ONU determinará, una vez
--

⁷³Ib. UPRIMNY, Rodrigo (coord.) ¿Justicia transicional sin transición?.

⁷⁴Ib. CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto. La represión penal del crimen organizado... Op. Cit. Págs. 261 y stes.

⁷⁵Sobre la naturaleza del conflicto en Yugoslavia véase: <https://www.militar.org.ua/foro/el-conflicto-de-los-balcenes-1991-1995-t16164.html>; consulta del 15 de marzo de 2018.

restaurada la paz. El Tribunal fue establecido para juzgar: crímenes contra la humanidad, genocidio.
Integración: Un fiscal (un cuerpo investigativo judicial); 16 jueces; aproximadamente unos 1300 funcionarios.
Fecha de implementación: 25/5/1993 (data de hace 24 años)
Personas procesadas: 161
Sentencias individuales (absolutorias / condenatorias) proferidas: los resultados pueden verse en la pág. Acusados por el tribunal internacional para la Ex Yugoslavia.

Tribunal de Rwanda
Fecha de implementación: Resolución 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 8 de noviembre de 1994. Naturaleza del conflicto que enfrenta el Tribunal ⁷⁶ : enjuiciar a los presuntos responsables del genocidio y de otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidos en el territorio de Ruanda, así como a los ciudadanos ruandeses responsables de genocidio y de otras violaciones de esa índole cometidos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994. Comenzó a funcionar desde el 31 de agosto de 1995, en la ciudad de Arusha (República Unida de Tanzania) ⁷⁷ .
Integración: 16 jueces y un fiscal (composición similar a Yugoslavia)
Personas procesadas: A fines de octubre de 2005, el Tribunal había ordenado la detención de más de 500 personas, de las cuales 71 habían sido puestas a su disposición; de todas ellas 6 estaban cumpliendo sentencia firme en Malí, mientras que el resto (salvo 6 que fueron liberados) se encontraba pendiente de juicio o sentencia ⁷⁸ .
El paradigma de sentencia de este Tribunal es el caso Akayesu (hechos: no haber impedido ni detenido una violación en su calidad de oficial, y no por haberla cometido personalmente); El tribunal consideró la violación como un caso de tortura; la violación generalizada, como parte de unas " <i>medidas dirigidas a impedir nacimientos dentro del grupo</i> ", constituía un acto de genocidio. Por ejemplo, en las sociedades donde la pertenencia a una etnia está determinada por la identidad del padre, violar a una mujer para dejarla embarazada puede impedirle dar a luz a su hijo en el seno de su propio grupo. Jean Paul Akayesu, antiguo alcalde de la ciudad ruandesa de Taba. El juicio comenzó en junio de 1997 y el 2 de septiembre de 1998 el Tribunal lo encontró culpable de genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad. El 2 de octubre de 1998 fue sentenciado a prisión de por vida.
Sentencias individuales proferidas: 62 mandos militares, políticos y religiosos, han sido sentenciados ⁷⁹ .

En relación con el referente colombiano, podría decirse que se han experimentado ambas formas de transición: *i*) el modelo de Restauración política en los casos de los GCO (m – 19, “epI”, en el año 1991), y el modelo de Restauración con justicia penal, en dos casos que pueden servir como referente:

4.1. La judicialización del modelo paramilitar (Ley 975 de 2005, de JyP.)

La judicialización de grupos paramilitares se implementó en el País a partir de la Ley 975 de 2005, de JyP.: éste es un proceso de judicialización vivo (en curso desde esa época), con una implementación que lleva ya 13 años, cuyos resultados, con aciertos y desaciertos, bien merecen una revisión exhaustiva, para contarle al mundo “con verdad” lo que se ha hecho y

⁷⁶Por Yris Neida Vuevas A. Disponible en World Wide Web: <http://www.monografias.com/trabajos47/genocidio-ruanda/genocidio-ruanda2.shtml>; consulta realizada el 15 de marzo de 2018.

⁷⁷ Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Chris Maina Peter; Disponible en World Wide Web: <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdl75.htm>; consulta realizada el 15 de marzo de 2018.

⁷⁸Disponible en World Wide Web: https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Penal_Internacional_para_Ruanda

⁷⁹Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity: A Digest of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda," (Genocidio, crímenes de Guerra y crímenes contra la humanidad: Una recopilación de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda)

lo que falta por hacer (*tema interesantísimo, sobre el cual poco se ha dicho*). Por ahora, los resultados en términos de sentencias individuales son los siguientes:

Colombia ley 975 de 2005, Sala de JyP.
Naturaleza del conflicto: “La aparición de grupos paramilitares en la región del Urabá, se dio en un escenario en el que concurrían múltiples factores que llevaron a que conflictos sociales, tales como asuntos laborales, agrarios, o políticos, recibieran un tratamiento militar por la entrada de diversos actores, como las guerrillas insurgentes de las “farc” y el “epl”, la presencia de grupos paramilitares y la llegada de unidades militares que señalaban que todas las reivindicaciones mencionadas eran el desarrollo de agresión guerrillera” ⁸⁰
Fecha de implementación: 2005
Sentencias proferidas 55 (dos de ellas anuladas); número de personas sentenciadas 246; número de hechos juzgados 7072, número de víctimas reconocidas 29905 (Fuente: Reporte de la Dirección de Justicia Transicional – Fiscalía General de la Nación; 29/enero de 2018).
Las “auc” se dividían en bloques y frentes, integrados por determinado número de personas. Del bloque “centauros” se desmovilizaron 1134 personas, al día de hoy sólo ha habido un fallo contra veintidós (22) personas postulados como líderes (ib. Nota 72; rad. Radicación: 110016000253200783019 N.I. 1121.).

4.2. Judicialización de grupos de crimen organizado (GCO)

El segundo caso es la judicialización de grupos de crimen organizado modelo pandillas, modelo bandas criminales; para este modelo de criminalidad, el país registra un importante antecedente que es el caso del auto denominado “ejército popular antiterrorista colombiano - erpac”, sobre el que sí existe referencia judicial y un documento metodológico que da cuenta precisa de la judicialización y de los resultados de aquél proceso⁸¹.

Colombia – caso “erpac”, ley 906 de 2004 C. de P.P.; desmovilización de un GCO integrado por unos 280 desmovilizados
No se reconoció naturaleza de conflicto, el caso se tramitó en el contexto de la criminalidad común o convencional, sistemática, con observancia de estándares del Derecho Internacional; el proceso se adelantó en la justicia ordinaria interna; se partió por imputar en todos los casos el delito base (asociación para delinquir) y a partir de ese fundamento se imputaron y fallaron conductas (graves violaciones a los derechos humanos y DIH), en la medida que se fuera recaudando evidencia de delitos; se imputaron delitos de lesa humanidad a algunos de los miembros del grupo.
Fecha de iniciación: diciembre de 2011 – fecha de corte de información dic. de 2015; el modelo se construyó a partir de un concepto de “investigación abierta” que permitía vincular a más personas, en la medida que existiera evidencia.
Sentencias individuales proferidas: más de 300 en el periodo; esto significa que el modelo de judicialización permite vincular progresivamente otras personas sin que exista necesariamente sometimiento voluntario.

4.3. Nuevos ensayos de procesamiento. La jurisdicción especial para la paz (JEP)

La JEP es un nuevo intento para la judicialización de grupos de crimen organizado que se construye actualmente, a partir de un consenso dialógico entre dos partes en conflicto. La naturaleza del conflicto que pretende superarse con la judicialización (el contexto), se puede entender en los siguientes términos:

El GCO (modelo guerrilla), autodenominado fuerzas armadas revolucionarias de Colombia - ejército del pueblo “farc-ep”, enfrentó al Estado colombiano durante muchos años (media centuria); en ese lapso la guerrilla encaró un régimen oficial que consideraba oprobioso, humillante, que domina a la sociedad. Desde esa óptica se explican las acciones delictivas,

⁸⁰TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, Sala De Justicia Y Paz; sentencia del 25 de julio de 2016; ib. Núm. 259. Radicación: 110016000253200783019 N.I. 1121.

⁸¹Ib. CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto. La represión penal del crimen organizado... Op. Cit. Págs. 419 y stes.

sistemáticas, de *unos y otros*, es decir, tanto las acciones del grupo guerrillero, como las acciones de los representantes del Estado (Fuerza Pública, funcionarios, civiles que actuaron en representación de la oficialidad). Éste es el conflicto a partir del cual la administración de justicia penal (de transición) investigará y juzgará, de forma simétrica, a quienes incurrieron en delitos “en desarrollo y con ocasión” del mismo; las personas postuladas son 7.392, entre ellos 1.824 militares y policías.

Con la JEP, Colombia inicia (en marzo de 2018) otro modelo de judicialización que tiene su fundamento en la *simetría del trato jurisdiccional para el juzgamiento de conductas*; su implementación apenas se vislumbra; hasta ahora han sido nominados los jueces que adelantarán esa transición (Tribunal para la paz, integrado por 20 jueces principales y 7 suplentes; Salas de Justicia integradas por 18 jueces y 6 suplentes; una Unidad de búsqueda de personas desaparecidas presidida por un fiscal; una unidad de Fiscalía instructora), sin que exista un procedimiento definido para investigar y judicializar; no se tiene una metodología de investigación jurídica establecida, se están adelantando modelos legislativos de regulación; no existen resultados, pues el proceso de transición apenas comienza. Con todo, los procesos colombianos de judicialización de GCO podrán ser un referente para explorar una metodología unificada de procesamiento de grupos de crimen organizado, flagelo que azota a muchos países y que requiere atención especial.

No se trata de un proceso acríptico de trasplante de *normas* de una sociedad / cultura a otra, porque sobre las normas fundamentales existe consenso universal (legalidad internacional, E.R., tratados internacionales, declaraciones universales, en fin, una noción globalizada del derecho de los derechos humanos, globalización de principios éticos, etc.⁸²). El requerimiento universal (y ésta es la situación actual de la justicia transicional) es *homogenizar el método de judicialización* en eventos de crímenes sistemáticos y GCO, donde la doctrina y las decisiones de los jueces cobran importancia.

Estamos hablando de un fenómeno globalizado con un lenguaje universal (el crimen internacional), estamos hablando de un derecho globalizado en temas fundamentales (DIH, DPI), lo que necesita el mundo es *unificar el método de judicialización* para producir resultados tangibles que se puedan medir, contrastar: en esta materia, las sentencias judiciales son el verdadero filtro para conseguir la paz.

5. Conclusiones

El requerimiento universal de programas de justicia transicional para el juzgamiento de conductas graves y sistemáticas, evidencia que el crimen crece como crece una empresa⁸³ (ahí surge el concepto de crimen organizado); sin embargo, el diseño de diferentes programas de judicialización evidencia las aporías de lo que aspira a ser un Programa integral de justicia transicional:

Los programas de justicia de transición pueden ser objeto de manipulación, para convertirlos en mecanismo de impunidad *absoluta o relativa* de responsables de crímenes internacionales, en desmedro de la justicia material; al manipular –sin ética– un proceso de transición se postran los Estados ante el crimen organizado.

La academia debe encarar con responsabilidad el compromiso de participar en la construcción del discurso de la judicialización, porque la academia es la opinión autorizada; los centros educativos y las escuelas de derecho penal no pueden ser espectadores del proceso de judicialización del crimen organizado, la participación de la Academia es muy importante.

⁸²Sobre el problema de “La interacción entre ordenamientos jurídicos: trasplante, recepción, adaptación e influencia en el Derecho” (los trasplantes jurídicos), véase el interesante artículo de RODRÍGUEZ VILLABONA, Andrés Abel, Revista IUSTA – Universidad Santo Tomás, Bogotá, 2009.

⁸³SUTHERLAND, Edwin H. (1999); “El delito de cuello blanco”, Traducción del inglés de Rosa del Olmo, Edic. de “La piqueta”, Madrid, 1999.

TÍTULO III. Un consenso universal sobre el castigo; la pena de prisión.

En esta parte del documento se revisará el tema de la pena de reclusión, entendida como castigo judicial a los crímenes cometidos con ocasión de un conflicto (graves violaciones a los derechos humanos); el presupuesto de partida es la abrogación de los castigos crueles, inhumanos, degradantes y de la pena de muerte⁸⁴, bajo el entendido que no se trata de aplicar un derecho penal para enemigos sino para ciudadanos responsables⁸⁵. Si con la determinación de la pena se trata de retribuir la culpabilidad, en cuanto el fin político de la pena es conseguir que la condena sea aceptada por la sociedad como una condena adecuada (justa) que ayuda a la estabilización de la conciencia jurídica general y exprese una “idea de lo merecido” dentro del marco de la ley positiva⁸⁶, entonces, el problema a resolver se enmarca en la siguiente pregunta: *¿Es necesaria la pena privativa de la libertad como castigo?*.

La respuesta a este interrogante no es pacífica⁸⁷; sin embargo, ante el fenómeno de la criminalidad real, la criminalidad internacional y las graves violaciones a los derechos humanos en la dimensión moderna, que horada a la humanidad entera (una visión cosmopolita del delito, una sociedad cosmopolita de riesgo), en el marco de un Programa Integral de Justicia Transicional que se funda en el convencimiento del deber de respeto a los derechos humanos universales y en la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones al DIH (delitos internacionales), no queda alternativa diferente sino respaldar lo que Habermas llama un “lenguaje universal”⁸⁸, es decir, un consenso universal

⁸⁴Los Tribunales de la post guerra (Núremberg, Tokio, Israel), aplicaron la pena de muerte; dos ejemplos:

El ejército imperial japonés realizó, entre otras acciones, la masacre de Manila, uno de los mayores crímenes: Las víctimas fueron más de 100,000 filipinos, quienes perecieron en el transcurso de la Batalla de Manila (Filipinas), entre el 03 de febrero al 03 de marzo de 1945 (casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial); hubo otras acciones como la matanza de Nankín (China), en 1937. Por esos hechos, el General Tomoyuki Yamashita fue juzgado por un tribunal militar estadounidense y condenado a muerte; ahorcado el 23 de febrero de 1946. Por Juan Carlos Torres Márquez, Disponible en World Wide Web: <https://www.enfoquederecho.com/2015/04/08/el-estandar-yamashita-o-la-responsabilidad-por-omision-de-la-autoridad/> consulta realizada el 15 de marzo de 2018.

En Jerusalén, Otto Adolf Eichmann fue sometido a juicio por un tribunal; Eichmann alegó en su defensa que las acciones que cometió eran bajo la obediencia debida a sus superiores y que estos se aprovecharon de esta característica. El jurado lo encontró culpable de genocidio. El juicio finalizó el 15 de diciembre de 1961, lo condenó a morir en la horca por crímenes contra la Humanidad. Este juicio es considerado como la gran causa judicial del Estado de Israel. La sentencia se cumplió la madrugada del 31 de mayo de 1962 en la prisión de Ramla. (Ib. ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho en derecho penal, (Traducción de la séptima edición alemana por Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo - Universidad de Extremadura); Edit. Marcial Pons; Madrid, 2000.

⁸⁵JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel; Derecho penal del enemigo; Civitas Ediciones, S. L.; Madrid, 2003; ib. AMBOS, Kai; Derecho Penal del Enemigo, Cuaderno de conferencias y artículos núm. 41; Universidad Externado de Colombia; Centro de Investigación en Filosofía y Derecho; Bogotá; 2007.

⁸⁶ROXIN, Claus; Culpabilidad y prevención en derecho penal; traducción, introducción y notas de Francisco Muñoz Conde; Instituto Editorial Reus, S. A.; Madrid, 1981

⁸⁷“En un mundo donde las cárceles existen, el despliegue o repliegue del Estado en el campo penitenciario, en su mal o buen funcionamiento, el sufrimiento y la muerte son una consecuencia inevitable. Por ello, un mundo sin cárceles es posible”. Ib. GÓMEZ JARAMILLO, Alejandro. Un mundo sin cárceles es posible, México: Ediciones Coyoacán. 2008.

⁸⁸Véase en MEJÍA QUINTANA, Oscar; POSTONTOLÓGICO, POSFUNDACIONAL, POSJURÍDICO. Más allá (de la Filosofía y Teoría) del Derecho en la Sociedad GlocAl. Departamento de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Política y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2017. El autor cita a Jürgen Habermas, “ética del discurso. Notas sobre un programa de fundamentación” en Cociencia Moral y Acción comunicativa, Barcelona: Península, 1985, pp. 57 – 134.

pragmático (desde la perspectiva del ER de la CPI, y de los Estatutos de Rwanda y Yugoslavia y desde la legislación penal interna de todos los países): la pena de prisión como medida sucedánea a otras formas ya superadas de castigo (los tratos indignantes, pena de muerte, entre otras).

Así, además de la fundamentación sociológica, filosófica⁸⁹, jurídica de la pena de prisión (el juez determina la pena según la culpabilidad del reo, conc. Art. 12 del C.P.), no se puede negar que existe una amarga necesidad del consenso dialógico (legislativo, judicial), una decisión fundamental de castigar con pena de prisión los crímenes internacionales, como lo prevé el E.R., para graves violaciones al DIH y graves conductas calificadas como mayúsculas violaciones a los derechos humanos.

1. La pena de prisión en los Estatutos Internacionales

El ER. estipula que la Corte podrá imponer condenas de reclusión “por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o reclusión a perpetuidad, cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado, además de la pena de **multa** con arreglo al mismo Estatuto y la pena de **decomiso** “del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe”; así se consagra en la Parte VII, artículos 77 y 78 del E.R.. Éste es el moderno paradigma de consenso con vocación de universalidad para la Administración de Justicia criminal en el siglo XXI.

Los Tribunales internacionales que se han constituido en estos 70 años, a excepción de los tribunales de vencedores para vencidos (Núremberg, Tokio, Jerusalén, excluidos del paradigma porque su mayor crítica fue la justicia misma de los fallos, en tanto, juzgamiento de enemigos para enemigos), mantienen la regla de la pena de **prisión** como un estándar básico del que se infiere un consenso mundial, en cuanto, la CPI es un Tribunal con origen en el seno de las Naciones Unidas.

El Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, establecido también por la Organización de las Naciones Unidas, en cumplimiento de la Resolución 827 del Consejo de Seguridad, el 25 de mayo de 1993, con la finalidad exclusiva de enjuiciar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia, para juzgar crímenes cometidos desde el 1.º de enero de 1991 hasta una fecha posterior que el Consejo de Seguridad determinará, en aras de la consecución de la paz, producto de la restauración con justicia penal, en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional se consagró la pena de prisión como castigo, en los siguientes términos:

Artículo 24 Penas: 1. La Sala de Primera Instancia sólo podrá imponer penas de privación de la libertad. Para determinar las condiciones en que se habrán de cumplir, las salas de Primera Instancia recurrirán a la práctica general de los tribunales de la ex Yugoslavia relativa a las penas de prisión.

2. Al imponer las penas, las Salas de Primera Instancia deberán tener en cuenta factores tales como la gravedad del delito y las circunstancias personales del condenado.

3. Además de imponer penas de privación de la libertad, las Salas de Primera Instancia podrán ordenar la devolución a los propietarios legítimos de los bienes e ingresos adquiridos por medios delictivos, incluida la coacción.

Artículo 27 Ejecución de las sentencias: Las penas de encarcelamiento se cumplirán en un Estado designado por el Tribunal Internacional de entre una lista de Estados que hayan indicado al Consejo de Seguridad que están dispuestos a aceptar a los condenados. El encarcelamiento se llevará a cabo de conformidad con la legislación aplicable del Estado interesado y estará sujeto a la supervisión del Tribunal Internacional.

En el Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda también se consagró la pena de **prisión** como castigo, en los siguientes términos:

⁸⁹FOUCAULT, Michel; VIGILAR Y CASTIGAR – Nacimiento de la prisión; Edit. Siglo veintiuno editores Argentina s. a.; Buenos Aires, República Argentina; Marzo de 2003.

Artículo 23 Penas: 1. La Sala de Primera Instancia sólo podrá imponer penas de privación de la libertad. Para determinar las condiciones en que se habrán de cumplir, las Salas de Primera Instancia recurrirán a la práctica general de los tribunales de Rwanda relativa a las penas de prisión.

2. Al imponer las penas, las Salas de Primera Instancia deberán tener en cuenta factores tales como la gravedad del delito y las circunstancias personales del condenado.

3. Además de imponer penas de privación de la libertad, las Salas de Primera Instancia podrán ordenar la devolución a los propietarios legítimos de los bienes e ingresos adquiridos por medios delictivos, incluida la coacción.

Artículo 26 Ejecución de las sentencias: Las penas de encarcelamiento se cumplirán en Rwanda o en alguno de los Estados designados por el Tribunal Internacional para Rwanda de una lista de Estados que hayan indicado al Consejo de Seguridad que están dispuestos a aceptar a los condenados. El encarcelamiento se llevará a cabo de conformidad con la legislación aplicable del Estado interesado y estará sujeto a la supervisión del Tribunal Internacional para Rwanda.

En estos tribunales penales internacionales que son los que marcan la filosofía del castigo en el DPI moderno, se advierte con claridad meridiana que la pena a imponer por efecto de la declaración de responsabilidad es la de privación de la libertad (encarcelamiento, prisión), y que para la determinación de las condiciones en que habrá de ejecutarse debe remitirse a la práctica general relativa en los tribunales nacionales de los países designados para cumplir la condena. Tampoco debe desconocerse que los modelos de justicia interna de los Estados, en todos en el mundo, se parte de la pena de prisión como castigo para graves violaciones a los derechos humanos⁹⁰ (incluidos los países en los que aún se aplica la pena capital, cuyo consenso no es universal).

El criterio expresado por la Fiscal de la Corte Penal Internacional en relación con la pena de prisión para conductas que violan el DIH, es este:

“50. Si bien el Estatuto de Roma no prescribe el tipo o la duración específicas de las sanciones que los Estados deben imponer por crímenes de la CPI, el derecho interno debe permitir un sistema de penas que apoye los fines generales del sistema de justicia penal internacional del Estatuto de Roma: poner fin a la impunidad por los crímenes más graves. En este contexto, las sanciones penales efectivas podrían ser de distinto tipo, en la medida en que cumplan los objetivos apropiados de las penas, de la disuasión, retribución, rehabilitación y restauración. Estos objetivos podrían manifestarse a través de distintos medios, como la condena pública de la conducta criminal, el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y la disuasión de otras conductas criminales.

51. Que las condenas sean compatibles con los principios del Estatuto de Roma dependerá de las circunstancias particulares del caso. La Fiscalía ya ha expresado su posición de que una suspensión total de la pena sería manifiestamente inadecuada, puesto que impediría *de facto* el castigo de individuos con la mayor responsabilidad por la comisión de crímenes graves. En un contexto de justicia transicional, la disminución de las penas es concebible en la medida que la persona condenada satisfaga determinadas condiciones que podrían justificar una sentencia atenuada, como el reconocimiento de responsabilidad penal, las garantías de no repetición, y la participación plena en mecanismos para establecer la verdad, entre otros. Respecto de las penas no privativas de libertad, la Fiscalía consideraría otros

⁹⁰LEY 599 DE 2000 (Julio 24), *Por la cual se expide el Código Penal*: “Artículo 35. *Penas principales*. Son penas principales la privativa de la libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte especial. Artículo 36. *Penas sustitutivas*. La prisión domiciliaria es sustitutiva de la pena de prisión y el arresto de fin de semana convertible en arresto ininterrumpido es sustitutivo de la multa”.

factores principales para determinar si son compatibles con una intención genuina de que la persona condenada responda ante la justicia, que incluyen, pero no se limitan, a la proporcionalidad de la pena en relación con la gravedad del crimen, el grado de responsabilidad del autor, y el tipo y grado de restricciones a la libertad”⁹¹.

2. La pena en el régimen de transición colombiano

Como se trata del juzgamiento de individuos con la mayor responsabilidad por la comisión de crímenes graves, no se ve razón alguna para “innovar” un proceso de justicia transicional, “a la colombiana”, en donde el juzgamiento de conductas violatorias del DIH, implique la imposición de otro tipo de “sanciones”, diferentes a la pena de prisión (que los responsables se comprometan a nunca más ejercer la violencia y reciban penas alternativas a prisión), cuya naturaleza y alcances no son claros, ni tienen refrendación empírica, más aún, cuando no se puede soslayar que los destinatarios de esas sanciones sean personas responsables de graves crímenes contra el DIH y los derechos humanos⁹².

Sin un sistema riguroso de verificación, tanta innovación (excluir la pena de prisión para explorar otros castigos, compromisos de enmienda, promesas de reparación) puede estar en contravía del consenso universal sobre la pena de prisión efectiva como castigo para este tipo de conductas. El punto nuclear de crítica, para un proceso de justicia transicional, es entonces la naturaleza de las penas a imponer:

2.1. En el sistema de juzgamiento de la Ley 975 de Justicia y Paz

Por ser el juzgamiento de individuos con la mayor responsabilidad por la comisión de crímenes graves, se consagró un sistema de imposición de penas que se enmarca en los siguientes dos fundamentos:

Como se trata de reconstruir una sociedad horadada por las conductas del GCO, mediante un proceso de justicia penal, para hacer la transición a un régimen democrático, pacificado, justo, el Estado investiga, juzga, declara la responsabilidad penal e impone la condena estipulada en la ley interna para el delito respectivo (probado, confesado por el responsable) y así concilia el principio de legalidad interna con la ley internacional; pero a su turno, como prebenda al desmovilizado, le impone una pena alternativa, disminuida, por razón del sometimiento a la ley.

Sólo bajo ese trinomio (naturaleza y judicialización del conflicto – docilidad del procesado – prueba del hecho) se justifican, tanto un proceso de justicia transicional como la validez de un juez *ex post facto* que verifica la transición e impone una condena de prisión efectiva y morigerada; sólo desde esa perspectiva es válida la disminución de las penas, concebible en la medida que la persona condenada satisfaga determinadas condiciones que podrían justificar la atenuación de la pena.

Esas condiciones tienen un panorama que permite apreciarlas: *i)* el reconocimiento de responsabilidad penal, *ii)* ofrecer garantías de no repetición, *iii)* la participación plena en mecanismos para establecer la verdad, *iv)* desmovilización, *iv)* entrega de material bélico. En suma, es un sometimiento a la ley penal (interna e internacional), en el marco de un proceso de justicia criminal transitorio.

Y dentro de ese marco compensatorio, es pertinente imponer una pena alternativa, a partir de la intención genuina de que la persona condenada responda ante la justicia. En todo caso, aquí hay un parámetro que no se puede eludir: *la proporcionalidad de la pena debe corresponderse con la gravedad del crimen*. No se pierda de vista que la justicia de transición juzga a individuos con la mayor responsabilidad por la comisión de crímenes graves.

⁹¹Ib. CORTE PENAL INTERNACIONAL; Escrito de amicus curiae de La Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la jurisdicción especial para la paz, ante la Corte Constitucional de la República de Colombia; Fatou Bensouda; Fiscal de la Corte Penal Internacional... (núm. 50 y 51)

⁹²OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH), Informe del 23 de enero de 2015 (núm. 45 – 50).

2.2. En el sistema de juzgamiento de la JEP

El modelo de “sanciones” que procura instaurarse en Colombia, en el Acuerdo de Paz, describe en el numeral 45 que “En el componente de justicia se aplicarán dos procedimientos: 1. Procedimiento en caso de reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad. 2. Procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad”.

De esta forma, la concesión de perdones ha de ser excepcional e individualizada y debe regirse por el principio de proporcionalidad que indica que el perdón de los victimarios solo es justificable cuando constituye la única medida existente para alcanzar la paz y la reconciliación nacional y cuando es proporcional a los actos cometidos por el inculpaado, a su grado de mando y a las contribuciones que haga a la justicia⁹³.

Las sanciones establecidas en el Acuerdo son de naturaleza restaurativa y reparadora (sanciones diferentes a la pena de prisión; los responsables ofrecen compromisos: nunca más ejercer la violencia y recibirán penas alternativas a prisión); en muy pocos casos son penas de carácter retributivo: Repárese lo que dice el AL. Núm. 1 de 2017:

Artículo 1 transitorio. “Uno de los paradigmas orientadores de la JEP será la aplicación de una justicia restaurativa que preferentemente busca la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la victimización. La justicia restaurativa atiende prioritariamente las necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza la justicia, la verdad y la no repetición de lo ocurrido”.

El Artículo transitorio 13 del Acto Legislativo señala que las penas a imponer “Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad”, y a partir de esta declaración de principios, establece las siguientes penas:

Las “sanciones podrán ser propias, alternativas u ordinarias” y en todos los casos se impondrán en los términos previstos en los numerales 60, 61, 62 y en el “listado de sanciones” del sub-punto 5.1 .2 del Acuerdo Final.

Está por verse si dichas “sanciones” son compatibles con un modelo de castigo universalmente consensuado (prisión efectiva); está por verse si realmente el modelo de castigo adoptado cumple o no estándares internacionales de administración de justicia criminal; está por verse que esos modelos de castigo consensuados entre los actores del conflicto (GCO – Estado) sean congruentes con el principio de legalidad internacional.

El AFP no refleja con claridad los criterios sobre la imposición de la pena de prisión como castigo, y sí, refleja una regulación confusa, profusa, difusa de “sanciones propias, alternativas, ordinarias”⁹⁴, que fomenta eludir la imposición efectiva de la privación de la libertad para castigar los crímenes que se van a juzgar (atroces y graves violaciones a los derechos humanos, crímenes internacionales). Dentro de estos referentes, de ninguna manera puede eludirse el compromiso académico de decir que la regulación podría auspiciar la impunidad, en sus dos variantes:

Impunidad absoluta –entendida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana.

⁹³Ib. UPRIMNY, Rodrigo (coord.) ¿Justicia transicional sin transición?.

⁹⁴CALDAS BOTERO, Luisa Fernanda. “Aproximación a los problemas fundamentales de la justicia transicional. Especial énfasis en las sanciones imponibles en el marco de la jurisdicción especial para la paz”, en *Revista Derecho Penal y Criminología*, Vol. 38, n.º 102, enero-junio de 2016. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 105-120. DOI : <http://dx.doi.org/10.18601/01210483.v37n102.06>

Impunidad relativa, entendida como un castigo a medias, como un acto declarativo de responsabilidad, eventualmente acompañado de indultos, pero sin castigo cierto, o con un castigo que postra a la Administración de justicia penal, y al país, ante el concierto internacional⁹⁵.

Algunas figuras que implican impunidad absoluta son las amnistías e indultos, tomadas a discreción del ejecutivo y el legislativo y sin posibilidad de control judicial, tornándose en un imposible la obtención de la verdad (judicial), el deber de recordar y el derecho a saber lo que realmente sucedió. De esta forma se elude el compromiso ético del Estado de investigar y de castigar al responsable, dentro de los parámetros del principio de responsabilidad penal individual, sobre el que se construye el derecho penal a nivel universal (conc. art. 25 del E.R.).

Afirma el profesor Fernando Velásquez, con razón, que el sistema de imposición penas establecido en el AFP no cumple los cometidos de la administración de justicia para graves violaciones a los Derechos Humanos⁹⁶; y es que, imponer condenas irrisorias, o condenas que no se hacen efectivas, equivale y es una forma de impunidad relativa censurable de igual manera que si se tratara de burlar el Derecho Internacional; una violación flagrante al compromiso ético de los Estados de castigar graves delitos:

“Frente a las violaciones de los derechos humanos el Estado debe garantizar a las víctimas un recurso efectivo que ofrezca resultados o respuestas adecuadas, lo que equivale a decir, ni más ni menos, que un remedo de justicia no equivale a hacer justicia. Dicho en otros términos: sólo se hace justicia y se obtiene eficacia del recurso efectivo cuando quienes han sufrido la violación de los derechos humanos, quienes han sido víctimas de los delitos cometidos..., o sus familiares, obtienen verdad, justicia y reparación”⁹⁷.

La CIDH, considera “*inadmisibles*” las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, por contravenir el Derecho Internacional de los Derechos Humanos⁹⁸.

“Si se procede de esa manera, esto es, armonizando la corrección jurídica y la justicia material, es fácil advertir que existen razones superiores para cuestionar la legitimidad de las decisiones legislativas que soterradamente pretenden introducir beneficios a determinada clase de delincuentes. En efecto, estas no sólo resultan político criminalmente precarias sino también jurídicamente incorrectas y moralmente injustas: no solo desnudan la ausencia de una política criminal coherente sino que, además, impiden la realización de los fines constitucionales del proceso penal, pues, afectan las legítimas expectativas que alientan las víctimas de las conductas punibles en cuanto a la realización de su derecho a la justicia, y por el contrario, tales rebajas son asumidas, con razón, como una forma de impunidad”⁹⁹.

⁹⁵COMISIÓN IDH, Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 31 de diciembre de 2013; núm. 209; 231; 273; 292; 460; 467.

⁹⁶VELÁSQUEZ VELASQUEZ, Fernando; El Nuevo Acuerdo Final y los fines de la pena (ponencia presentada en la “Jornada Académica Internacional de Política Criminal y Acción Penal”, celebrada por la Fiscalía General de la Nación, el día cuatro de octubre de 2017 en la ciudad de Bogotá). Ver en REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL - UFRGS VOL. 5, N.º 1, 2017

⁹⁷CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; Sala de Casación Penal. Proceso No 25931, sentencia del 5 de diciembre de 2007

⁹⁸CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Sentencia del 14.03.2001, caso Barrios Altos contra Perú, (párr. 41). Ib. HUERTAS DÍAZ, tesis... nota. 597

⁹⁹CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, auto del 11 de julio de 2007, rad. núm. 26945.

3. La gradualidad de las penas de prisión (penas principales y alternativas)

En materia de justicia de transición, surge otro interrogante apropiado: *¿Qué tan benéfico es el descuento de pena cuando se aboca un Estado a superar una situación real de conflicto?*, frente a GCO que representan una capacidad real de sostener hostilidades con las Fuerzas oficiales, o bien, que se dedican de forma sistemática a la comisión de graves delitos.

Aquí está la médula del problema para una justicia de transición: Ante situaciones de graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, las penas negociadas son pertinentes, bajo el imperativo ético de investigar con verdad y de sancionar con rigor, aunque las condenas que se impongan sean las alternativas, producto de colaboración eficaz, aceptación de cargos, preacuerdos y negociaciones, bajo una técnica clara de compensación por colaboración eficaz, característica propia de la cultura jurídica estadounidense referenciada con acierto por el profesor RODRÍGUEZ VILLABONA, cuando cita a Duncan Kennedy (el triunfo de la técnica jurídica del balanceo o ponderación, como manifestación de una renovación del formalismo)¹⁰⁰.

La humanización del castigo y el descuento efectivo de pena producto de la colaboración efectiva con la Administración de justicia y con las víctimas, es un asunto normal que reporta excelentes resultados en términos de “aumento de la productividad judicial, medida en sentencias individuales); La eficiencia no es un defecto, es una virtud real bajo el compromiso ético de tomarse en serio el derecho penal; “*guante de seda, mano de hierro*” (dice el Papa); si el procesado incumple, la pena principal se hará efectiva. La Fiscal BENSOUA de la Corte Penal Internacional recomienda entonces:

“55. Por último, la efectividad de las penas que involucran restricciones de libertades y derechos dependerá de la naturaleza y alcances de las medidas que, combinadas, podrían conformar una sanción, así como también de su implementación efectiva, de un sistema riguroso de verificación, y de si su operacionalización con actividades que no forman parte de la sanción no frustre el objeto y fin de la pena.

56. El marco establecido por la legislación de implementación de la JEP muestra los esfuerzos de Colombia por establecer un sistema de justicia diseñado para lograr la rendición de cuentas de los perpetradores de los crímenes más graves. A estos fines, la legislación disponible para la JEP debe permitir que los individuos responsables por conductas que constituyan crímenes del Estatuto de Roma sean llamados a responder ante la justicia”¹⁰¹.

Como lo recuerda RODRÍGUEZ VILLABONA, en la cita que hace de Pierre Bourdieu¹⁰², lo que sucede es que los procesos se pervierten cuando existen otros factores que los manipulan; cuando se revela que existe “determinación ideológica” que los domina. Por ejemplo: cuando en la adopción de normas jurídicas se evidencia que existen relaciones de poder involucradas que manipulan los procesos que procuran implementar formas de administración de justicia eficiente¹⁰³ (funcionarios públicos de todo nivel, congresistas, candidatos, financiación de GCO, etc.). En ese momento el debate “ya no es puro”, y el asunto se trasfiere a las diferentes instancias: definición de la ley (congreso), parcialidad del ente investigador (manejo de investigaciones criminales), parcialidad del juez (sentencias que no se anidan en el principio de la autonomía del juez), etc.. Ahí, ya son otros intereses los que cuentan: *las relaciones de poder*.

¹⁰⁰KENNEDY, Duncan; *Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850 – 2000*. En DK. Trubek & A. Santos (Eds.). *The New and Economic Development* (pp. 19 – 73). Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁰¹Ib. CORTE PENAL INTERNACIONAL; Escrito de amicus curiae de La Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la jurisdicción especial para la paz, ante la Corte Constitucional de la República de Colombia; Fatou Bensouda; Fiscal de la Corte Penal Internacional... (núm. 50 y 51)

¹⁰²BOURDIEU, Pierre. (1989). *La noblesse d'état: grandes écoles et esprit de corps*. París: Les Editions de Minuit.

¹⁰³RODRÍGUEZ VILLABONA, Andrés Abel, “La interacción entre ordenamientos jurídicos: trasplante, recepción, adaptación e influencia en el Derecho”.

El mundo no se explica cómo (para no dar ejemplos cercanos), persisten en el poder ciudadanos como Bashar al-Asad: Un oftalmólogo de la Universidad de Damasco, especializado en el Western Eye Hospital (Londres), casado con la hija de un cardiólogo, que prometió “*no dejar morir los pacientes*”, que no tenía en su currículum el objetivo de presidir un pueblo, a los 34 años, en un referendo de un único candidato, fue ungido presidente de su país (año 2000) con el apoyo de los militares y de una minoría étnica (alauí, una secta chiita), haya gobernado desde entonces con un discurso “*opuesto al imperialismo de occidente*”, con el lema “*unidad, libertad, socialismo*” que no desarrolla en la práctica, pues, lo ha destruido todo (hasta los sueños de los niños), lleve hoy el deshonroso título de ser el oftalmólogo que más ojos ha cerrado en la historia de la humanidad, mientras que a algunos ciudadanos les queda arrojado suficiente para aventurarse en altamar (como refugiados / desplazados) con la esperanza cruzar en balsa el mediterráneo en busca de mejores designios¹⁰⁴. Muchos fracasan: cifras oficiales hablan de una barca que naufragó con unas 300 personas, iban 60 niños a bordo, se hundieron cerca de la isla de Lampedusa (11 de octubre de 2013) sin que nadie acudiera al llamado que se hizo por teléfono satelital¹⁰⁵. Todo ello ante la impavidez de organismos como la ONU y la CPI, que no se interponen con acciones efectivas contra los responsables de tales acciones que afectan a la humanidad entera.

La CPI es un organismo con personería jurídica internacional, creado para juzgar graves violaciones a los derechos humanos en cualquier parte (art. 4), con una Fiscalía que puede iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte (art. 15), con la posibilidad real de emitir una orden de captura internacional a solicitud del Fiscal (art. 58, 59, 89, 90, 91, 92), que cuenta a su favor con la obligación de cooperar por parte de los Estados partes (art. 86,87), sin embargo, se advierten dificultades en el procedimiento de investigación, aporte de testimonios, entre otras; con todo, la panorámica de la Corte Penal Internacional es esta:

Corte Penal Internacional
Fecha de implementación: Roma, Italia, 17 de julio de 1998
Composición: 18 jueces organizados dentro de la División de Cuestiones-Preliminares, la División de Juicio y la División de Apelaciones; un Fiscal Jefe.
Ha llevado 22 casos
Sentencias individuales proferidas dos condenatorias y una absolutoria (por falta de prueba)
El 14 de marzo de 2012, la CPI declaró a Thomas Lubanga Dyilo culpable del crimen de guerra de reclutar y alistar a niños menores de 15 años y utilizarlos para participar en las hostilidades durante un conflicto armado interno en la República del Congo.
El 21 de marzo 2016 condenó a Jean-Pierre Bemba a 18 años de cárcel por violación, asesinato y saqueo, hechos cometidos por sus tropas en la República Centroafricana en 2002 y 2003; el fundamento de la condena es la responsabilidad penal del superior militar (artículo 28 a) del Estatuto) por los crímenes cometidos por tropas que se encuentran bajo su autoridad y control (responsabilidad por cadena de mando) ¹⁰⁶ .

Si esto es así, tampoco se advierte cómo ese Tribunal internacional (ni los otros creados para hacer justicia de transición en países como Colombia), en lo que llevan de vigencia, no muestren resultados cuantificables en términos de sentencias individuales, teniendo en cuenta que el fallo individual (absolutorio o condenatorio) es la única medida de cuantificación del trabajo, por ser la responsabilidad penal de carácter individual (art. 25 ER). *¿Qué es lo que falta entonces?*.

¹⁰⁴Disponible en World Wide Web:: www.acnur.org/qué-hace/respuesta-a-emergencias/emergencia-en-siria/; consulta realizada el 15 de marzo de 2018

¹⁰⁵Disponible en World Wide Web: noticias.perfil.com/2017/06/02/lampedusa-una-prision-de-roca-para-los-refugiados-del-mediterraneo/ Por Carla Oller; consulta realizada el 15 de marzo de 2018

¹⁰⁶<http://www.iuscogensinternacional.com/2016/04/la-sentencia-bemba-un-paso-decisivo-del.html>

Para mal de la Administración de justicia criminal colombiana, el concierto de naciones afirma que Colombia “incumple sus obligaciones internacionales cuando no actúa en materia penal... para asegurar la no repetición”¹⁰⁷. (*Así nos ven, así nos miden*: Colombia es un país donde campea la impunidad de los crímenes más atroces). *¿Qué hace falta?*, es la última pregunta del presente documento: Falta una metodología de investigación criminal más o menos universal para el juzgamiento del crimen organizado, como lo expresó la OACNUDH:

“54. La Oficina constató que la ausencia de logros en estas áreas se debe a fallas en la estrategia como: la no aplicación de metodologías de investigación criminal en contexto para vincular investigaciones y desarticular estructuras criminales, así como un sistema inadecuado de incentivos internos. Los avances aislados obedecieron más al compromiso individual de funcionarios”¹⁰⁸.

Para ello, distintas ofertas metodológicas habrán surgido (CPI, Yugoslavia, Rwanda, Colombia) con resultados más o menos mensurables. Cada una de ellas traerá su aporte. Ya habrá espacio para emprender este comparativo, orientado a llenar el requerimiento de un “*consenso sobre metodología de investigación jurídica en materia de crimen organizado*”. En el entretanto invito a emprender ese camino.

4. Conclusiones

El interrogante de este capítulo se formuló para arribar a un criterio claro sobre la necesidad o no de la pena de privación de la libertad como castigo; y para no eludir la respuesta, lo que se advierte es que el castigo individual fundado en el principio de retribución por el hecho, entendido como prisión efectiva, es una medida inexcusable en los programas de justicia en sus dos componentes: Crímenes internacionales / Delincuencia común, en cuanto lo que se juzga son conductas muy graves, es decir, graves crímenes, graves violaciones a los derechos humanos: “Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”; dicho en otras palabras, para la sociedad moderna un mundo sin justicia criminal y sin cárceles resulta impensable.

¹⁰⁷ACNUDH, Informe del 15 de marzo de 2016 (núm. 60); Disponible en World Wide Web: <http://www.hchr.org.co/>

¹⁰⁸OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH), Informe del 15 de marzo de 2016; Disponible en World Wide Web: <http://www.hchr.org.co/>

Bibliografía:

Por autores:

- AMBOS, Kai; Derecho Penal del Enemigo, Cuaderno de conferencias y artículos núm. 41; Universidad Externado de Colombia; Centro de Investigación en Filosofía y Derecho; Bogotá; 2007.
- CANCIO MELIÁ, Manuel y GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (coordinadores); “Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión”; Madrid, Edisofer, 2006, vol. 2; p. 693 y stes.
- CALDAS BOTERO, Luisa Fernanda. “Aproximación a los problemas fundamentales de la justicia transicional. Especial énfasis en las sanciones imponibles en el marco de la jurisdicción especial para la paz”, en *Revista Derecho Penal y Criminología*, Vol. 38, n.º 102, enero-junio de 2016. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 105-120. DOI : <http://dx.doi.org/10.18601/01210483.v37n102.06>
- CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto. La represión penal del crimen organizado – Estrategias metodológicas para judicializar graves violaciones a los Derechos Humanos”; Universidad Santo Tomás, Ed. Nueva Jurídica, Bogotá, 2017.
- CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto, DIAZ HUERTAS, Omar. El Recurso Extraordinario de Casación y La Acción de Revisión en el Sistema Penal Acusatorio; Ley 906 del 31 de agosto de 2004; Universidad Autónoma de Colombia, Ed. Nueva Jurídica; Bogotá, 2005.
- CEREZO MIR, José. Obras Completas. Derecho Penal. Parte general. Ara editores. 2006. Pg. 345 stes.
- FOUCAULT, Michel; VIGILAR Y CASTIGAR – Nacimiento de la prisión; Edit. Siglo veintiuno editores Argentina s. a.; Buenos Aires, República Argentina; Marzo de 2003.
- GARCIANDÍA IMAZ, José Antonio. Pensar sistémico – Una introducción al pensamiento sistémico; Edit. Pontificia Universidad Javeriana; Segunda ed., Bogotá 2011; págs. 348 y stes.
- GONZALEZ RUBIO BABILONIA, Rafael Enrique: Análisis del proceso de paz en Irlanda del Norte – Reflexiones sobre su alcance para el abordaje del proceso de paz colombiano; Universidad Católica de Colombia – Università Degli Studi Di Salerno; Maestría en ciencia Política – Facultad de Derecho; Bogotá, 2015.
- GÓMEZ JARAMILLO, Alejandro. Un mundo sin cárceles es posible, México: Ediciones Coyoacán. 2008.
- HUERTAS DÍAZ, Omar, Tesis doctoral titulada “Principio de legalidad penal y justicia transicional en Colombia” (documento sin publicar); Universidad Nacional de Colombia; Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas; Bogotá, 2017.
- JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel; Derecho penal del enemigo; Civitas Ediciones, S. L.; Madrid, 2003.
- KENNEDY, Duncan; Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850 – 2000. En DK. Trubek & A. Santos (Eds.). The New and Economic Development (pp. 19 – 73). Cambridge: Cambridge University Press.
- KRITZ; Neil J.: TRANSITIONAL JUSTICE; How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, Volume I: General Considerations; Edited by USIP Press Books; September 1995
- LÓPEZ DÍAZ, Claudia, GONZÁLEZ Diego y ERRANDONEA, Jorge. Justicia Transicional en Colombia. En: FORER, Andreas y LÓPEZ DÍAZ, Claudia, Eds. Colombia. Un nuevo modelo de Justicia Transicional, Bogotá: ProFis-GIZ, 2012.
- MARQUARDT, Bernd. IUS CONTRA BELLUM. La Promoción del Potencial Humano a la Paz mediante el Derecho Público Interno e Internacional: Recorrido el último Milenio; Bogotá, Edit. Ibáñez; 2017
- MEJÍA QUINTANA, Oscar; POSTONTOLÓGICO, POSFUNDACIONAL, POSJURÍDICO. Más allá (de la Filosofía y Teoría) del Derecho en la Sociedad GlocAl. Departamento de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Política y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2017.
- PABÓN PARRA, Pedro Antonio; Manual de Derecho Penal, Parte General y Especial; Tercera Ed. Bogotá, 1997 (págs. 112 – 114).
- QUINTERO OLIVARES; Gonzalo. “La revisión del delito político: islamismo y otros problemas”
- REYES ECHANDÍA, Alfonso; Derecho Penal, Parte General; 10 Ed., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1986 (Pág. 157)

RODRÍGUEZ VILLABONA, Andrés Abel, “La interacción entre ordenamientos jurídicos: trasplante, recepción, adaptación e influencia en el Derecho”; Revista IUSTA – Universidad Santo Tomás, Bogotá, 2009.

ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho en derecho penal, (Traducción de la séptima edición alemana por Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo - Universidad de Extremadura); Edit. Marcial Pons; Madrid, 2000.

TORRES ARGÜELLES, Alfredo; “Repensando las amnistías en procesos transicionales”. Editorial: U. Externado de Colombia, 2015. p. 83.

UPRIMNY YEPES, Rodrigo; SÁNCHEZ, Camilo y SANCHEZ, María. Justicia para la paz. Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada. Ed. De Justicia; Bogotá, 2014, p. 92.

VELÁSQUEZ VELASQUEZ, Fernando; El Nuevo Acuerdo Final y los fines de la pena (ponencia presentada en la “Jornada Académica Internacional de Política Criminal y Acción Penal”, celebrada por la Fiscalía General de la Nación, el día cuatro de octubre de 2017 en la ciudad de Bogotá). Disponible en: REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL - UFRGS VOL. 5, N.º 1, 2017

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ALAGIA Alejandro; SLOKAR, Alejandro; Derecho Penal, Parte General, Ed. Ediar; Buenos Aires Argentina, 2000 (págs. 438 – 440).

Jurisprudencia internacional

TRIBUNAL DE NÚREMBERG. Caso “Justicie” contra 14 funcionarios judiciales.

CORTE DE DISTRITO DE JERUSALÉN (1961); Caso “Eichmann”.

TRIBUNAL PARA LA EX YUGOSLAVIA; caso “hospital de Vukovar”.

TRIBUNAL PARA LA EX YUGOSLAVIA; caso “Nicolic”.

TRIBUNAL PARA LA EX YUGOSLAVIA; caso “Dusko Tadic” (sentencia de mayo 7 de 1995).

Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda: “*Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity: A Digest of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda,*” (Genocidio, crímenes de Guerra y crímenes contra la humanidad).

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Sentencia del 14.03.2001, caso Barrios Altos contra Perú.

Jurisprudencia nacional; Corte Constitucional

Corte Constitucional, Sentencia C-127/93.

Corte Constitucional, Sentencia C-171/93

Corte Constitucional, Sentencia C-069/94

Corte Constitucional, Sentencia C- 009 de 1995

Corte Constitucional, Sentencia C-456 de 1997.

Corte Constitucional; Sentencia C-456/97.

Corte Constitucional, Sentencia C- 695 del 2002

Corte Constitucional; Sentencia C-695 de 2002.

Constitucional en la sentencia C-004/03

Corte Constitucional, Sentencia C-194/05.

Corte Constitucional, sentencia C – 370 de 2006.

Corte Constitucional, sentencia C-771 de 2011

Corte Constitucional, sentencia C-052 de 2012.

Corte Constitucional, Sentencia C – 577 de 2014.

Corte Constitucional, sentencia C – 694 de 2015

Corte Constitucional, sentencia C – 007 del 1 de marzo de 2018

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema de Justicia; Sala de Casación Penal. Auto de segunda instancia de 7 de abril de 1995, radicación 10297.

Corte Suprema de Justicia; Sala de Casación Penal. Auto de 26 de noviembre de 2003, rad. núm. 21639.

Corte Suprema de Justicia; Sala de Casación Penal. Auto de segunda instancia, 25 de noviembre de 2004, radicación 9878

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto del 18 de abril de 2006. Rad. 25317.
Corte Suprema de Justicia; Sala de Casación Penal. Proceso No 25931, sentencia del 5 de diciembre de 2007
Corte Suprema de Justicia, auto del 11 de julio de 2007, rad. núm. 26945.
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto del 11 de julio de 2007, rad. núm. 26945
Corte Suprema de Justicia; Sala de Casación Penal. Proceso No 25931, sentencia del 5 de diciembre de 2007.
Corte Suprema de Justicia; Sala de Casación Penal. Proceso No 25931, sentencia del 5 de diciembre de 2007
Corte Suprema de Justicia; Sala de Casación Penal. Proceso No 25931, sentencia del 5 de diciembre de 2007
Corte Suprema de Justicia, auto del 11 de julio de 2007, rad. núm. 26945.
Corte Suprema de Justicia, sentencia del 13 de noviembre de 2013, rad. núm. 35 212.
Corte Suprema de Justicia, sentencia del 28 de agosto de 2013, rad. núm. 36460.
Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia de tutela del 25/10/2017

Tribunales nacionales

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia del 25 de julio de 2016, rad. núm. 110016000253200783019 (NI. 1121)

Leyes / Decretos internacionales

CONVENCIONES DE GINEBRA de 12 de agosto de 1949.
ESTATUTO DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA
ESTATUTO DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA RWANDA

Leyes / Decretos nacionales

Constitución Política, Acto Legislativo núm. 1 de 4 de abril de 2017 “Por medio del cual se crea un Título de Disposiciones Transitorias de la Constitución para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y se dictan otras disposiciones”.
LEY 599 DE 2000 (Julio 24), *Por la cual se expide el Código Penal*.
Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y de dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
Ley 1820 de 30/12/2016. “Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”
“ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”, Aprobado por Ley 742 del 5 de junio del 2002, que entró en vigencia el 1º de noviembre del 2002 para crímenes de lesa humanidad, y el 1º. de noviembre del 2009 respecto de crímenes de guerra.

Por instituciones nacionales

Ministerio de Defensa Nacional, “Tratamiento penal especial diferenciado para Agentes del Estado”, disponible en: <https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa>.
Oficina del Alto Comisionado Para la Paz (OACP); Comunicado del 25 de septiembre 2017.

Por instituciones internacionales

CORTE PENAL INTERNACIONAL; ESCRITO DE AMICUS CURIAE DE LA FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, *Ante la Corte Constitucional de la República de Colombia*; Fatou Bensouda; Fiscal de la Corte Penal Internacional; La Haya, Países Bajos, 18 de octubre de 2017; Referencia: RPZ-0000001 y RPZ-003.
ECP, Escola de Cultura De Pau; EL PROCESO DE PAZ EN EL PAÍS VASCO, Cuaderno de construcción de paz, núm. 16; Septiembre de 2010.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU, “Conjunto de principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos, mediante la lucha contra la impunidad, 1998.

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Informe del 23 de enero de 2015. Disponible en World Wide Web: <http://www.hchr.org.co/>

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Informe del 15 de marzo de 2016; Disponible en World Wide Web: <http://www.hchr.org.co/>

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Informe del 16 de marzo de 2017; Disponible en World Wide Web: <http://www.hchr.org.co/>

OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH), Informe del 2 de marzo de 2018; Disponible en World Wide Web: <http://www.hchr.org.co/>

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia. 2004. párrafo 25.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe No. 1/99. Caso Lucio Parada Cea y otros *versus* El Salvador. Párrafo 116.

COMISIÓN IDH, Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 31 de diciembre de 2013.

Diarios / Revistas

El Tiempo, 27 de septiembre de 2017 (Declaración del Alto Comisionado de Paz).

El Tiempo, 21 de octubre de 2017

Cine:

The Crown (2ª temporada); Año 2017; Creado por: Peter Morgan; Dirección: Benjamin Caron, Stephen Daldry, Philippa Lowthorpe, Philip Martin. Distribuye en DVD: Netflix

En el ojo de la tormenta (2014); Into the Storm (*original title*), también conocida como *Churchill at War*; Director: Steven Quale.

Páginas web:

Por Juan Carlos Torres Márquez, Disponible en World Wide Web: <https://www.enfoquederecho.com/2015/04/08/el-estandar-yamashita-o-la-responsabilidad-por-omision-de-la-autoridad/> consulta realizada el 15 de marzo de 2018

Disponible en World Wide Web: <http://www.hchr.org.co/>

World Wide Web: <https://www.militar.org.ua/foro/el-conflicto-de-los-balcanes-1991-1995-t16164.html>; consulta del 15 de marzo de 2018

Por Yris Neida Vuevas A. Disponible en World Wide Web: <http://www.monografias.com/trabajos47/genocidio-ruanda/genocidio-ruanda2.shtml>; consulta realizada el 15 de marzo de 2018.

Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Chris Maina Peter; Disponible en World Wide Web: <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdl75.htm>; consulta realizada el 15 de marzo de 2018.

World Wide Web: www.acnur.org/qué-hace/respuesta-a-emergencias/emergencia-en-siria/

World Wide Web: noticias.perfil.com/2017/06/02/lampedusa-una-prision-de-roca-para-los-refugiados-del-mediterraneo/ Por Carla Oller; consulta realizada el 15 de marzo de 2018

World Wide Web: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/verwoerd.htm>; consulta realizada el 15 de marzo de 2018

Por Adrián Sack, para [lanación.com](http://lanacion.com); Disponible en World Wide Web: www.lanacion.com.ar/1172081-que-fue-el-pacto-de-la-Moncloa; consulta realizada el 15 de marzo de 2018.

Índice:

La situación actual de la justicia transicional en Colombia ¿Es coherente el desarrollo del programa integral de justicia transicional?

Introducción

TÍTULO I. La crisis del “delito político”

1. ¿Qué es el delito político?; una visión filosófica
2. Noción de delito político desde la doctrina penal
3. Los delitos conexos (unidos) al delito político
4. Los beneficios que reporta el “delito político”. ¿Por qué es mejor ser catalogado como “delincuente político”?
5. ¿Qué es un delito internacional?, ¿acaso puede ser conexo al delito político?
- 5.1. Crímenes de lesa humanidad:
- 5.2. Crímenes de guerra:
6. La crisis del “delito político”; la crisis del contexto, el contenido del conflicto.
7. ¿Pueden los gobiernos conceder indultos o amnistías de la forma “más amplia posible”?; criterios para diferenciar el delito político del delito común
8. Conclusiones

TÍTULO II. Las jurisdicciones especiales “de transición”

1. El modelo de “perdones amnésicos”
2. El modelo de perdones compensadores
3. Modelo de “perdones responsabilizantes”
4. Modelo de “transiciones punitivas”
- 4.1. La judicialización del modelo paramilitar (Ley 975 de 2005, de JyP.)
- 4.2. Judicialización de grupos de crimen organizado (GCO)
- 4.3. Nuevos ensayos de procesamiento. La jurisdicción especial para la paz (JEP)
5. Conclusiones

TÍTULO III. Un consenso universal sobre el castigo; la pena de prisión

1. La pena de prisión en los Estatutos Internacionales
2. La pena en el régimen de transición colombiano
- 2.1. En el sistema de juzgamiento de la Ley 975 de Justicia y Paz
- 2.2. En el sistema de juzgamiento de la JEP
3. La gradualidad de las penas de prisión (penas principales y alternativas)
4. Conclusiones